

»DASS ICH EINIGE IHRER WERKE MEIN EIGEN NENNEN DARF, MITHELFEN KANN DIESE DER NACHWELT ZU ERHALTEN MACHT MICH STOLZ UND GLÜCKLICH« – DIE WERKE VON PAUL KLEE IN DER SAMMLUNG VON MAJA SACHER-STEHLIN

WALTHER FUCHS

SUMMARY

Ausgangspunkt für diesen Aufsatz war der Fund von Fotografien im Nachlass der Basler Kunstkritikerin und Fotografin Maria Netter, die Maja Sacher-Stehlin und Paul Sacher in ihrer Villa auf dem Schönenberg mit Werken aus der Privatsammlung von Maja Sacher-Stehlin zeigen, darunter auch Werke von Paul Klee. Anhand der Innenaufnahmen wird versucht, die Sammlungs- und Provenienzen-geschichte der Klee-Gemälde anhand von zum Teil unveröffentlichtem Quellenmaterial zu erforschen und sich ein Bild

von ihr als Kunstsammlerin zu machen. Klees Werke werden auch mit den anderen Gemälden in ihrer Sammlung, Georges Braque, Pablo Picasso, kontextualisiert, die auf den Fotos zu sehen sind. Besondere Beachtung finden Braque und Maja Sacher-Stehlins Besuch bei Klee im Berner Exil sowie ihre führende Rolle bei der 1933 von Carl Einstein kuratierten Braque-Ausstellung in der Kunsthalle Basel und als Initiatorin der Emanuel Hoffmann-Stiftung.

Anlass für diesen Essay war die Entdeckung von Fotografien des Ehepaars Maja Sacher-Stehlin (1896–1989) und Paul Sacher (1906–1999) von Werken Paul Klees aus der Sammlung von Maja Sacher-Stehlin und ihrem früheren Ehemann Emanuel Hoffmann (1896–1932) im Nachlass der Basler Kunstkritikerin und Fotografin Maria Netter (1917–1982).¹

Die erste Aufgabe bestand darin, die vermeintlichen Klee-Werke an den Wänden ihres Wohnhauses zu identifizieren und deren Provenienz lückenlos zu rekonstruieren. Bei Privatsammlungen ist dies

aus Datenschutzgründen eine Herausforderung.² Es erfolgten Provenienz-Abklärungen der Klee-Werke aus der Sammlung, die auf den Fotografien nicht zu sehen sind. Die Recherchen führen zum Schluss, dass die Sammlung Maja Sacher-Stehlin 16 Werke von Paul Klee umfasste, wovon sechs Klee-Werke auf den Fotografien von Maria Netter abgebildet sind. Die Umstände, unter denen und wann die Klee-Werke in den Besitz von Emanuel Hoffmann und Maja Sacher-Stehlin gelangten, werden im Folgenden anhand von meist unveröffentlichten Quellen rekonstruiert.³

Offenbar hatte Paul Sacher mit der Kunstsammlung seiner Frau wenig zu tun. Das hat er in einem Interview zum Ausdruck gebracht: »In der Sphäre der bildenden Kunst hat sie mich nicht gut behandelt. Ich wäre ein ausgezeichnete Schüler gewesen. Sie hätte viel mehr mit mir teilen, mich mehr mitnehmen können. [...] Sie war sehr empfindlich in dieser Hinsicht, und es war besser, man rührte nicht daran. Sie hatte ihren Bereich und dachte wahrscheinlich, daß ich ja meinen [Musik] hatte... Aber sie nahm an meinem teil ...«⁴ Ganz anders war die Situation bei ihrem ersten Ehemann und Sohn des Gründers des heutigen Pharmaunternehmens Roche, Emanuel Hoffmann (ABB. 1).⁵ Mit ihm teilte sie eine Geistesverwandtschaft, was die bildenden Künste betraf. Dazu äusserte sich später Jean Milo (1906–1993), Künstler, Autor und Leiter der Brüsseler Galerie Le Centaure, bei der das Ehepaar ihre ersten Kunstwerke erwarb: »Die geistige Verbindung der beiden Eheleute war so vollkommen, dass E. Hoffmann jedes Mal Freude [...] hatte, [wenn seine Werkauswahl beim Erwerb neuer Bilder mit derjenigen seiner Frau übereinstimmte]. [...] Obwohl E. Hoffmann seine Entscheidungen schneller traf als Frau Hoffmann, stimmten sie dennoch fast immer in der Zusammenstellung ihrer Werkauswahl überein. Ohne sich abzusprechen, war ihre Auswahl identisch.«⁶ Es war jedoch vor allem Maja Hoffmann-Stehlin, die damals und auch später die Kunstwerke erwarb.⁷

Abb. 1 Emanuel Hoffmann-Stehlin (1896–1932), Vizedirektor der Hoffmann La Roche & Cie, A.-G. (ROCHE), Kunstsammler, Präsident des Basler Kunstvereins, Mitglied der Kunstkreditkommission und der Kommission für die Musikschule, ca. 1932, Fotograf unbekannt (aus: Kunsthalle Basel 1935)

Von 1925 bis 1930 leitete Emanuel Hoffmann die Filiale des Familienunternehmens Hoffmann-La Roche (heutige Roche) in Brüssel. Dort begannen er und seine Frau, zeitgenössische Werke internationaler Künstler zu sammeln (u. a. Georges Braque, Pablo Picasso, Marc Chagall, James Ensor, Joan Miró, Max Ernst und Paul Klee).⁸ Zum Gedenken an ihren verstorbenen Mann, Ehemann

Emanuel Hoffmann, gründete seine Witwe Maja Hoffmann-Stehlin 1933 die Emanuel Hoffmann-Stiftung mit dem Ziel, zukunftsweisende Kunstwerke zu sammeln, zu bewahren und öffentlich auszustellen⁹, so auch Werke von Klee (*Composition*, 1914, 50; *beflaggtes Mädchen*, 1929, 19; *Polyphonie*, 1932, 273).¹⁰ Die Werke der Stiftung befinden sich regelmässig als Dauerleihgaben in allen drei Häusern des Kunstmuseums Basel und werden seit 2003 im Schaulager Basel offen gelagert und betreut.¹¹

ZU BESUCH BEI MAJA UND PAUL SACHER IM APRIL 1962

An einem Apriltag im Jahr 1962¹² fuhr Maria Netter mit ihrem Wagen auf der mit Kopfsteinpflaster¹³ ausgelegten Feldstrasse Richtung des über dem östlichen Dorfteil an der Grenze zum baselländischen Frenkendorf liegenden Landguts »Schönenberg« und bog dann, kurz bevor sie dieses erreichte, in ein Seitensträsschen ein, um zur gleichnamigen Villa des Ehepaars Sacher-Stehlin zu gelangen, die gut getarnt hinter Hecken und Bäumen verborgen lag.¹⁴ Nachdem sie die Baumreihe passiert hatte, die das Grundstück des Anwesens umgab, erblickte Netter die Herrschaftsvilla und parkte ihr Auto neben dem Eingang zur Anlieferung. Stilistisch lässt sich die von Maja Sacher-Stehlin entworfene, 1936¹⁵ fertiggestellte und in weiss gehaltene, zweigeschossige, L-förmige Villa mit flach geneigtem Satteldach, der »gemässigten Moderne«¹⁶ eines Otto Rudolf Salvisberg zuordnen. Eine Hausangestellte öffnete ihr die Tür und führte Maria Netter zunächst in eine »kleine Eingangshalle mit Spiegeltisch, in der [Besucher] ihre Erscheinung überprüfen konnten«.¹⁷ Anschliessend brachte die Haushälterin Maria Netter zu Maja Sacher, die sie im »Wohnraum«, mit einem freundlichen Lächeln, empfing (ABB. 2). Die beiden Frauen kannten sich persönlich von Veranstaltungen der

Abb. 2
Die Sammlerin Maja Sacher-Stehlin in
ihrem Wohnhaus, April 1962, Foto: Maria
Netter
Im Hintergrund: Paul Sacher, an der Wand
Harmonie E zwei, 1926, 142 (oben) und
Häuser im Grünen, 1925, 159 (unten) von
Paul Klee
© Maria Netter / SIK-ISEA / Courtesy
Fotostiftung Schweiz
Nachträgliche Kolorierung der beiden
Gemälde von Paul Klee, 2022 (Fotomontage):
© Digiboo (Fotomontage)

Kunsthalle und des Kunstmuseum Basel, wo Maria Netter eine Art »Hoffotografin« war. Wie immer trug Maja Sacher-Stehlin eine »schwere Goldkette«¹⁸ um den Hals, die ihr Markenzeichen war. Der Dirigent Paul Sacher, der zweite Ehemann von Maja Sacher-Stehlin, war ebenfalls anwesend. In der Folge entstand eine Serie von Fotografien, die das Ehepaar Sacher bei sich zu Hause mit einer Auswahl von Kunstwerken zeigt, darunter auch Bilder von Klee. Die Serie umfasst insgesamt 23 Fotos. Mit Ausnahme einer Fotografie, über die die Bildagentur Keystone¹⁹ verfügt, sind sie als Dauerleihgabe der Foto-

stiftung Schweiz im Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK) hinterlegt.²⁰ Es ist unklar, zu welchem Zweck die Fotos gemacht wurden. Sie gewähren einen einzigartigen Einblick in die sonst diskrete Lebenswelt des Ehepaars Sacher-Stehlin. Es sind Momentaufnahmen, keine Schnapshots, die Maria Netter mit ihrer Leica M2 schuf. Selbst die Fotos, die eindeutig für die Kamera inszeniert sind, wirken nicht gestellt, sind nie aufdringlich, sondern bleiben in höflicher Halbdistanz. Aus der Perspektive der Klee-Forschung bestätigen sie die Existenz der Klee-Werke, die auf den Fotos zu sehen sind, und sie geben Aufschluss über die Sammlungspräsentation derselben.

Die Fotos wurden an verschiedenen Orten im Wohnzimmer aufgenommen. Dieses verfügt über eine grosse Glasfront mit Blick auf den Park, das Rheintal und den Schwarzwald in der Ferne.²¹ Die Fenster des Wohnzimmers waren raumhoch und liessen sich elektrisch in den Boden versenken, sodass die Gäste direkt in den Garten gehen oder an den schmiedeeisernen Tischen auf der Terrasse sitzen konnten.²²

HÄUSER IM GRÜNEN UND DER BESUCH VON GEORGES BRAQUE BEI KLEE

Häuser im Grünen, »un livre d'images«

Eine erste Aufnahme zeigt den Blick vom Wohnraum ins Musikzimmer²³, mit Paul Sacher im Bildvordergrund (ABB. 3). An einer halboffenen Trennwand, die mit der Längswand eine Ecke bildet, hängen zwei Gemälde von Paul Klee, *Häuser im Grünen*, 1925, 159 (unten) und *Harmonie E zwei*, 1926, 142 (oben). Davor sind mehrere Sessel »aus dunklem Holz mit braunem Stoff ausgekleidet«²⁴ und ein Sofa um einen Tisch gruppiert. Das Möbelensemble stammt vom französischen Architekten und Art-Déco Künstler Djo-Bourgeois (1898–1937).²⁵ Auf ihm steht ein Strauss Frühlingsblumen, Feuerzeug und

Abb. 3
Der Dirigent und Mäzen Paul Sacher in
seinem Wohnhaus, April 1962, Foto: Maria
Netter
© Maria Netter / SIK-ISEA / Courtesy
Fotostiftung Schweiz

Aschenbecher sind zu sehen. Von der Decke hängt eine Ampel mit einem weissblühenden Weihnachtskaktus. In der Ecke steht ein »Frauenkopf in Terrakotta«²⁶ von Wilhelm Lehmbruck (1881–1919), wohl auf einem Beistelltisch. Das grosse Bild, das in einem Ausschnitt wiedergegeben ist, kann auf einer anderen Fotografie²⁷ als *Studio IV*, 1949 von Georges Braque identifiziert werden. Wie unter Privatsammlern üblich, hängt Maja Sacher-Stehlin ihre Werke bei sich privat nicht chronologisch, sondern assoziativ von Zeit zu Zeit wieder um.²⁸ Es war wohl kein Zufall, dass Maria Netter bei der Zusammenstellung ihrer Porträts auf die Bilder im Hintergrund achtete, vor allem auf die Werke von Braque, mit dessen Œuvre sie vertraut war, da sie bereits über ihn und dessen Werk publiziert hatte.²⁹

Häuser im Grünen, 1925, 159 (ABB. 4) war das erste Werk von Paul Klee, welches Emanuel und Maja Hoffmann-Steh-

lin erwarben. Gekauft haben sie das Gemälde »im Juni 1929«³⁰ in der Galerie Le Centaure in Brüssel.³¹ Entstanden ist das Ölgemälde 1925 wohl in Klees Atelier im Weimarer Bauhaus. Klee stellte es 1926 für eine Ausstellungstournee zur Verfügung, die auch in Oldenburg Station machte (Augusteum, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg).³² Das Werk hinterliess beim Rezensenten der Oldenburgischen Landeszeitung einen bleibenden Eindruck: »Da leuchtet von der dunklen Wand des Mittelraumes ein mildes schimmerndes Grün, hell und zart wie das Laub junger Birken im Frühling, fein und leise unendlich in sich bewegt, überglitzert von dünnem Liniennetz zierlicher Giebel, wehender Fähnchen [...]«³³ Das Werk wurde dann in der Galerie von Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides, Dresden) und anschliessend auch bei Flechthelm³⁴ in Berlin zum Verkauf angeboten, bevor es im selben Jahr in der Galerie Le Centaure in Brüssel ausge-

Abb. 4
Paul Klee, *Häuser im Grünen*, 1925, 159,
Ölfarbe und Aquarell auf Grundierung auf
Leinwand; originale Rahmenleisten
36 x 41 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

stellt und veräussert wurde.³⁵ Interessant ist die Beobachtung von Milo, dass das Sammlerehepaar nach dem Erwerb seines ersten Kleebildes dieses als eine Art Bildband («un livre d'images») betrachtete, den man in der Hand halten konnte, um ihn aus der Nähe zu bewundern.³⁶

»Ein besonderes Ereignis«. Braque besucht Klee

Anlässlich des Besuchs von Georges Braque in Begleitung seiner Frau bei Maja Sacher-Stehlin in ihrer Villa auf dem Schönenberg im Februar 1939, zeigte Braque besonderes Interesse für die Bilder von Klee, vor allem für die Arbeit *Häuser im Grünen*.³⁷ Maja Sacher arrangierte in der Folge, im April 1939, auf Wunsch von Braque, ein Treffen mit Klee, in dessen Wohnung am Kistlerweg 6 in Bern. Obwohl Klee aufgrund seiner Krankheit³⁸ gesundheitlich angeschlagen war, nahm er sich viel Zeit für den Gedankenaustausch mit Braque. Letzterer sprach später gegenüber Maja Sacher-Stehlin oft von dieser Begegnung als von einem »besonderen Ereignis«.³⁹ Noch Jahre später erzählte Maja Sa-

cher-Stehlin in einem Brief an Will Grohmann von diesem schönen Erlebnis: »Im Frühjahr 1937 [muss heissen: 1939] waren Braque und seine Frau bei mir zu Besuch. Braque zeigte damals besonderes Interesse für Klees Bilder die bei mir hingen, vor allem hat er sich immer wieder mit den »Häusern im Grünen« beschäftigt. Ich schlug einen Besuch bei Klee vor. Frau Klee hatte zuerst bedenken da Klee in dieser Zeit sehr wenig wohl war. Aber Klee selber wollte unbedingt Braque kennen lernen. So fuhren wir zu ihm nach Bern an den Kistlerweg. Der Kontakt zwischen den beiden grossen, doch so verschiedenen Künstlern entstand spontan. Klee der bei unserm Kommen erschreckend durchsichtig und zart aussah, bekam in der Diskussion mit Braque zusehends Farbe und war von grösster Lebhaftigkeit. Ich hatte Frau Klee versprochen nur kurz zu bleiben, aber die beiden wollten sich nicht trennen. Aus der vorgesehenen 1/2 Stunde wurden zu meinem Schrecken 4 Stunden. Dann allerdings war Klees Kraft aufgebraucht. Auf meine Nachfrage am kommenden Tag sagte mir Frau Klee dass er das Bett hüten müsse, dass er aber über die Begegnung mit Braque, die er schon lange erhofft aber vor der er sich immer gefürchtet habe, überaus glücklich sei. Braque selber hat mir auch noch oft von dieser Begegnung als von einem besonderen Ereignis gesprochen. Dennoch haben die beiden sich nur dieses eine Mal gesehen. Leider habe ich über die Gespräche nichts aufgeschrieben und mein Gedächtnis ist leider ein schlechtes, so dass ich Ihnen das was wohl am interessantesten wäre nicht erzählen kann. Die Erinnerung an diesen Tag ist aber wohl eines der schönsten Erlebnisse, die sich in dieser Art je hatte.«⁴⁰ Wahrscheinlich war dies auch die erste persönliche Begegnung zwischen Maja Sacher-Stehlin und Paul Klee. Vor 1936 waren sie sich noch nicht

Abb.5
Carl Einstein, Paris, 1932, Foto: Gotthard
Schuh
© Gotthard Schuh / Fotostiftung Schweiz

Abb. 6a, 6b.
Brief von Georges Braque aus Varengiville-
sur-Mer an Madame [Maja Hoffmann-
Stehlin] in Basel, 16.9.1932, Privatbesitz,
Schweiz
Foto: Digiboo, Küsnacht, Archiv
© 2022, ProLitteris, Zurich

begegnet, wie aus der folgenden Passa-
ge aus einem Brief von Lily Klee an Will
Grohmann vom 18. September 1936 her-
vorgeht: »Grüssen Sie Herrn u. Frau Sa-
cher-Hofmann-Laroche [sic] vielmals
von uns. M. Mann würde sich freuen
endl. beider Bekanntschaft zu machen.
Ich lernte Beide vergangenen Winter
[Paul Sacher Konzert im Casino Bern]
kennen.«⁴¹

Wohl im Sinne einer Hommage an die-
se Begegnung hat Maja Sacher-Stehlin
die beiden Werke von Klee neben ein Ge-
mälde von Braque gehängt, das Spätwerk
[Atelier IV](#) von 1949.⁴²

1939, zum Zeitpunkt des Besuchs von
Braque besass Maja Sacher-Stehlin be-
reits zwei Werke ihres Lieblingskünstlers,
die sie gemeinsam mit ihrem verstorbe-
nen Mann Emanuel Hoffmann erworben
hatte.⁴³ Es sind zwei Stilleben aus den
Jahren 1926 und 1931, von denen eines,
Nature morte [mit Mandoline], 1926, etwas
weiter entfernt im Wohnzimmer, wieder-
um neben einem Werk von Klee hängt,
zusammen mit zwei »plâtre gravé« (so-
genannte Gypsogravuren, Ritzungen in
Gips) von Braque, *Héraclès*, 1932 und *Sao*,
1932, die 1933 hinzukamen.⁴⁴

Carl Einstein – Georges Braque, Kunsthalle Basel, 1933

Wie unkonventionell die der Basler
Oberschicht angehörende Kunstsamm-
lerin Maja Hoffmann-Stehlin sein konn-
te, zeigt ihr Engagement für den deut-
schen linken Kunstkritiker und Literaten
jüdischer Abstammung Carl Einstein
(1885–1940) [ABB. 5].⁴⁵ Auf Initiative
von⁴⁶ und zum Gedenken an seinen im
Ernennungsjahr verstorbenen Präsiden-
ten Emanuel Hoffmann, organisierte der
Basler Kunstverein die Ausstellung *Georges Braque. In memoriam Emanuel Hoffmann* in der Kunsthalle Basel, die vom 9. April bis zum 14. Mai 1933 zu se-
hen war.⁴⁷ Dies, nachdem das Kunsthaus
Zürich die geplante Kubismus-Ausstel-

lung mit Werken von Pablo Picasso, Ge-
orges Braque und Fernand Léger zu-
gunsten einer Einzelausstellung von Pi-
casso (1933) und zum Ärger von Braque
verschoben hatte.⁴⁸ Braque äusserte
sich dazu in einem unveröffentlichten
Brief vom 16.9.1932 an «Madame» Maja
Hoffmann-Stehlin [ABB. 6a, ABB. 6b]:
«Ich habe mich mit [Carl] Einstein unter-
halten, der sehr interessiert ist und auf
den wir uns verlassen können. (...) Damit
diese Ausstellung [in Basel] ihre volle
Bedeutung entfalten kann, habe ich auf
eine Ausstellung in Zürich verzichtet,
und das ist auch besser so«.⁴⁹

Aus einem Brief von Carl Einstein an
Paul Klee vom 5. Januar 1933 geht hervor,
dass Klee aus erster Hand von der ge-
planten Braque-Ausstellung in Basel im
April–Mai 1933 wusste. In diesem Brief
erfahren wir auch, dass Einstein schon im
Sommer 1932 Kurator der Picasso-Aus-
stellung in der Galerie Georges Petit in
Paris war, «gleichzeitig bin ich mit einer
grossen Braqueausstellungs beschäf-
tigt, nachdem ich mit Picasso die seine in
paris gemacht habe».⁵⁰ An der Eröffnung
dieser kunsthistorisch wichtigen Ausstel-
lung nahmen unter anderem auch Maja
Hoffmann-Stehlin mit ihrem Ehemann,
Georges Braque und dessen Sammler
Gottlieb Friedrich Reber (1880–1959) teil
[ABB. 7].⁵¹ Es ist gut möglich, dass
Braque anlässlich des Vernissagenessens
der Picasso-Ausstellung mit dem Ehe-
paar Hoffmann-Stehlin, Carl Einstein und
G. F. Reber, die Idee einer Braque-Aus-
stellung in Basel diskutiert hat.

Nachts 2 Uhr im großen Saal der Ausstellung. Die große Menge ist schon heingegeben, aber einzelne Gruppen, meistens Künstler, sitzen in verschiedenen Sälen noch beisammen

SOIRÉE DER KUNST

AUFNAHMEN VON G. SCHUH

Die Eröffnung der Picasso-Ausstellung in Paris

Das größte Ereignis dieser Saison ist die Ausstellung des Malers Picasso, an der gegen 500 Bilder, ein beachtlicher Teil des Lebenswerkes des großen Meisters, der Öffentlichkeit, d. h. den Kunstliebhabern, Kunstsammlern und Kunstspezialisten gezeigt werden. Zu der Vernissage der Ausstellung in den zweiten Sälen der Galerie Georges Petit waren über 2000 Menschen erschienen; wer etwas auf sich hielt, mußte dabei gewesen sein: Künstler, Politiker, die großen Couturiers und Finanzleute, viele Sammler und Händler, viele Ausländer, darunter amerikanische und schweizerische Liebhaber guter Kunst, — und mehr oder weniger reizvolle Frauen; eine Pariser Zeitschrift glossierte hundertmal boshaft, es sei zu hoffen, daß sich ein anderes Mal auch «châti»e Frauen für abstrakte Kunst interessieren würden. «Tenu de soirée de rigueur» stand auf den Einladungskarten und so wogte ein Meer von feierlichen Smoking und Abendkleidern durch die Bildersäle und um das Champagner-Buffer, das, wie berichtet wurde, 40 000 Francs gekostet hatte: Reklamespeisen, welche Picassos Kunsthändler auf sich nimmt und die nachher wohl auf die ohnehin enormen Bilderpreise aufgeschlagen werden. Ein Einziger ging im Alltagsrock durch die festliche Menge: Der große alte Kunsthändler Ambroise Vollard, der noch aus den Zeiten Cézannes und Renoirs in die Gegenwart ragt und bei Lebzeiten schon fast zur Legende geworden ist; er ging laut brummend einher, sah sich die Frauen an, als wären es Bilder, sagte hier und da einer Wildfremden ein lobendes Wort, äußerte zu Picassos Werk nur die zwei Worte: «C'est puissant» und schob sich sachte und unbenkert wieder hinaus. Picasso selbst war zu dieser Veranstaltung, zu diesem riesigen erleuchteten Reklamefenster seines Werkes — nicht erschienen; er ließ sich durch seine Bilder vertreten.

Pablo Picasso der in Paris naturalisierte Spanier, ist einer der großen Maler der Gegenwart. — Der Eröffnung seiner großen Ausstellung, die zu einem gesellschaftlichen Ereignis ersten Ranges wurde, blieb er selbst fern

Dr. h. c. G. F. Reber, der bekannte Lausanner Sammler

Der surrealistische Maler Georges Braque (rechts) mit dem berühmten amerikanischen Kunstsammler Chester Dale

Drei unter den Zweitausend: Frau Karl Einstein (die Frau des bekannten Kunsthändlers), Fernand Léger (einer der bekanntesten Führer der abstrakten Kunst), Frau Hoffmann-Stehlin

Abb. 7
»Soirée der Kunst. Die Eröffnung der Picasso-Ausstellung in Paris [Aufnahmen von G. Schuh], in: *Zürcher Illustrierte*, Jg. 8, H. 28, Juli 1932, S. 870
Fotos oben: Die zwei Kunstsammler Gottlieb Friedrich Reber (l.), Chester Dale (m.) und Georges Braque (r.); Foto unten: Lyda Guévrékian (zweite Frau von Carl Einstein) (l.), Fernand Léger (m.) und Maja Hoffmann-Stehlin (r.). Emanuel Hofmann und Carl Einstein waren ebenfalls anwesend (nicht abgebildet)
© Gotthard Schuh / Fotostiftung Schweiz

Abb. 8
Paul Klee, *Harmonie E zwei*, 1926, 142, Ölfarbe auf Leinwand, 47 x 56 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Carl Einstein wurde auf Wunsch von Braque Gastkurator der Basler Ausstellung, sehr zum Missfallen des amtierenden Direktors der Basler Kunsthalle, Wilhelm Barth (1869–1934), und anderer Protagonisten des Kunstbetriebs.⁵² Barth, der die Ausstellung selbst realisieren wollte, befürchtete, dass Einsteins eigenwilliger Zugang zur Kunst das nach seiner Ansicht eher konservative Stammepublikum der Basler Kunsthalle brüskieren könnte.⁵³

Anstelle ihres verstorbenen Mannes hatte Maja Hoffmann-Stehlin als Vorsitzende des Basler Kunstvereins und persönliche Bekannte von Braque und Einstein die Koordination dieses

Grossprojekts übernommen; sie führte die notwendige Korrespondenz mit Einstein und vermittelte seine Ideen an den Direktor der Kunsthalle Basel und setzte sie durch.⁵⁴

QUADRATBILDER HARMONIE E ZWEI, OZAR (STÄDTEBILD) UND DER RITTER MIT DEM ELEFANTEN

Harmonie E zwei – Farbfelderkomposition in Gitterstruktur

Das obere Bild von Klee, auf der Fotografie von Netter (ABB. 2 u. 3), mit dem Titel *Harmonie E zwei*, 1926, 142 (ABB. 8), ist ein so genanntes »Quadratbild«⁵⁵. Insgesamt entstanden während des Bauhaus-Jahrzehnts (1921–1931) mehrere hundert Werke, die vor allem den Prozess der Farbforschung illustrieren.⁵⁶ Dabei handelt es sich um ungegenständliche Gemälde, die eine mehr oder weniger strenge geometrische Struktur aus verschiedenfarbigen Quadraten und Rechtecken aufweisen und entsprechende Titel haben wie *Harmonie, Klang, Architektur, Mosaik, alter Klang*. In all diesen Werken räumt der Künstler der Farbe als Gestaltungsmittel absolute Priorität ein. In den 1920er Jahren vertraten viele Künstler – vor allem am Dessauer Bauhaus, die niederländische Künstlergruppe De Stijl um Theo van Doesburg und Piet Mondrian sowie die russischen Konstruktivisten – eine streng geometrische Abstraktion. Klee reagierte auf diesen Diskurs mit einer Reihe von ungegenständlichen Werken, die bis in die späten 1930er Jahre entstanden.⁵⁷

Abb. 9
 Paul Klee, *OZAR*, 1928, 141, Tempera, Ölfarbe und Ritzzeichnung auf Karton; originale Rahmenleisten, 59,3 x 34,3 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Geschenk der Sammlung Maja und Emanuel Hoffmann 1998, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
 Foto: Bisig & Bayer

Abb. 10
 Paul Sacher und Henri Dutilleux bei der Besprechung der Komposition *Mystère de l'instant* im Musikzimmer auf dem Schönenberg, 1989, Fotograf unbekannt
 Bildnachweis: dutilleux2016.com/la-fondation-paul-sacher-bale/ [zuletzt aufgerufen, 24.3.2022]

Ursprünglich wollte der Direktor des Kunstmuseum Basel Georg Schmidt (1896–1965)⁵⁸ das Werk *Harmonie E zwei*, 1926, 142 an der Gedächtnisausstellung *Paul Klee* in der Kunsthalle Bern (9.11.–8.12.1940) für die Öffentliche Kunstsammlung Basel erwerben.⁵⁹ Da jedoch der »Testamentsvollstrecker« Rolf Bürgi keine Preisermässigung mehr gewährte, übernahm stattdessen Maja Sacher-Stehlin für 2000 Fr.⁶⁰ das Werk aus dem Nachlass von Klee, der kurz zuvor, am 29. Juni 1940, verstorben war.⁶¹

***OZAR (Städtebild)* im Musikzimmer auf dem Schönenberg**

Eine Möglichkeit der Weiterentwicklung dieser »Quadratbilder« sind Gemälde und Aquarelle, in denen Klee eine lineare Struktur in die Quadrate einschreibt, wie in *OZAR (Städtebild)*, 1928, 141⁶² (ABB. 9), einem weiteren Werk aus der Sammlung von Maja Sacher-Stehlin, das sie und ihr damaliger Mann 1930 von der Galerie Flechtheim, für 2400 Reichsmark erwarben.⁶³ Nun aber stehen die Quadrate im *OZAR* nicht mehr allein als abstrakte Farbfeldkomposition in einer Gitterstruktur, sondern werden Teil einer gegenständlichen Gesamtstruktur, in diesem Fall der Darstellung einer »Art orientalische[n] Stadt, die grenzenlos auf einer kleinen Fläche mit ineinander

übergehenden Farbstreifen in Rosa, Gelb, Orange und sehr hellem Grau errichtet wurde, in denen die Stadt in präzisen, sich überlagernden Grafiken dargestellt ist.«⁶⁴ In *OZAR (Städtebild)* ist das lineare Gerüst keine eigentliche Zeichnung, sondern eine Ritzung in die noch nasse Grundierung. Klee experimentierte zeitlebens mit verschiedenen Techniken und Verfahren und in diesem Fall notierte er rückseitig auf dem Rahmen sehr genau den Aufbau der Bildschichten.⁶⁵

Die Fotografie von Netter (vgl. ABB. 3) gewährt einen beschränkten Blick in das angrenzende Musikzimmer von Paul Sacher. Auf dem Klavier, bedeckt mit einem weissen Tuch mit langen Fransen, steht die Skulptur *Le Fou* (oder *Pierro*), 1905 von Picasso aus der Sammlung von Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin.⁶⁶ Die Gemälde an der Wand sind aus der Ferne nicht zu identifizieren. Deshalb nehmen wir eine weitere Fotografie zur Hand, die die Bilderwand von vorne zeigt (ABB. 10). Es ist eine Farbfotografie, ein Schnappschuss, von 1989 mit Paul Sacher und dem französischen Komponisten Henri

Dutilleux (1916–2013), beide am Klavier. An der Wand im Hintergrund hängt ganz links das Tafelbild *OZAR (Städtebild)*, 1928, 141 von Paul Klee. Das rechteckige Bild auf Netters Foto, das wir bisher nicht identifizieren konnten, ist also sehr wahrscheinlich das Tafelbild *OZAR (Städtebild)*. Das kleinformatige kubistische Stilleben *Bouteille, verre, pipe*⁶⁷, 1914 darunter, stammt von Picasso, ebenso wie das grossformatige *Nature morte Les gâteaux*⁶⁸, 1917 daneben. Es folgen das Stilleben *La Bandouria*⁶⁹, 1929, von Braque und das Gemälde *Mademoiselle Léonie*⁷⁰, 1910, von Picasso, das daneben hängt, wie auf einer anderen Fotografie von 1976 zu sehen ist. Es sind allesamt Erwerbungen von Maja Sacher-Stehlin aus ihrer ersten Ehe mit Emanuel Hoffmann. Seit 1998 ist *OZAR (Städtebild)* »als Geschenk aus der Sammlung Maja und Emanuel Hoffmann« an die Emanuel Hoffmann-Stiftung im Schaulager Basel öffentlich zugänglich.⁷¹

Das »Gewollt-Schematische« – *der Ritter mit dem Elefanten*

Im selben Jahr wie der Ankauf des Werks *OZAR (Städtebild)* 1931, erwarben Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin anlässlich der Klee-Ausstellung im Bas-

ler Kupferstichkabinett die aquarellierte Federzeichnung *der Ritter mit dem Elefanten*, 1926, 62 für ihre Sammlung (ABB. 11).⁷²

Klee stützte seinen Unterricht am Bauhaus auf die Naturbeobachtung, weil er erkannte, dass sie die Schülerinnen und Schüler befähigt, frei abstrakte und organische Formen zu schaffen, die über das »Gewollt-Schematische« hinausgehen, um eine neue Natürlichkeit, »die Natürlichkeit des Werks«⁷³, zu erlangen. »Die entstehende Flächenform ist nun abhängig von der eingreifenden linearen Strahlung. Und wo die lineare Macht endet, bildet sich die Kontur, die Grenze der Flächenform«⁷⁴. So wie die Rippen die Form des Blattes bestimmen, wächst das Bild – gleichsam absichtslos – aus dem Nebeneinander und der Überschneidung paralleler Linien, »Parallelfigurationen«⁷⁵, wie im Werk *der Ritter mit dem Elefanten*.

Vom 11. Januar bis zum 22. Februar 1931 zeigte das Kupferstichkabinett Basel Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken von Klee als Ergänzung zu der gleichzeitigen Gemäldeausstellung im Kunstmuseum Basel.⁷⁶ Laut Jahresbericht 1933 der Öffentlichen Kunstsammlung Basel fand »im Januar und Februar 1931« gleichzeitig eine Ausstellung von Klees Bildern »in den beiden Erdgeschossräumen des Bachofenhauses« am Münsterplatz statt, mit Verkaufsstücken und Leihgaben von Klee sowie von »zwei deutschen Kunsthändlern und mehreren Schweizer Sammlern«, deren Namen im Jahresbericht nicht genannt werden.⁷⁷ Aus einem Brief des Galeristen Alfred Flechtheim (1878–1937) an den Direktor der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Otto Fischer (1928–1939), erfahren wir die Identität des einen deutschen Kunsthändlers (Flechtheim) und der Schweizer Sammler: Hanni Bürgi-Bigler, Bern; Bruno-Streiff, Aatal-Seegräben; »Mettler«, St. Gallen (Eltern) und Emanuel Hoffmann-

Abb. 11
Paul Klee, *der Ritter mit dem Elefanten*, 1926, 62, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 21 x 31 cm, Privatbesitz, Schweiz
Bildnachweis: kunstkopie.ch/a/paul_klee/der-ritter-mit-dem-elefan.html [zuletzt aufgerufen, 24.3.2022]

Abb. 12
Paul Klee, *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180, Ölfarbe und Aquarell auf Grundierung auf Gaze auf Karton; originale Rahmenleisten, 41,5 x 24,5 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 13
Paul Klee, *D. Garten zur roten Sonnenblume*, 1924, 12, Aquarell auf Papier auf Karton, 31,8 x 41,4 cm, Zentrum Paul Klee, Bern, Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 14
Atelier von Paul Klee, Bauhaus Weimar, 1926, Foto: Felix Klee, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
An der Wand: *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180 (links) und *Harmonie E zwei*, 1926, 142 (rechts) im Hochformat aufgehängt
© Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen

Abb. 15
Paul Klee, *Gartenlandschaft*, 1918, 76, Aquarell auf Kreidegrundierung auf Karton, 21,3 x 17 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: kunstkopie.de/a/paul_klee/gartenlandschaft-paul-klee.html (zuletzt aufgerufen, 24.3.2022)

Stehlin.⁷⁸ Das Werk *der Ritter mit dem Elefanten* 1926, 62 wurde von der Galerie Flechtheim zusammen mit dem Aquarell *Schneckenzeichen*, 1924, 195⁷⁹ zum Verkaufspreis »R.M. 900.–« an die Öffentliche Kunstsammlung Basel veräußert, die ihrerseits das Aquarell *der Ritter mit dem Elefanten* an Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin weiterverkaufte.⁸⁰ Flechtheim teilte dem Kurator der Ausstellung Otto Fischer mit, dass er »ausserordentlich überrascht und enttäuscht«⁸¹ sei, »dass Sie es offenbar nicht für nötig hielten, für Klee, den ich für einen der bedeutendsten Künstler überhaupt halte, einen Katalog zu drucken«⁸².

Heute befindet sich das Werk aus der »Sammlung E. Hoffmann«⁸³ in der »Privatsammlung Paul Sacher«.⁸⁴

DIE »GARTENBILDER« PFLANZEN FRÜH AM MORGEN, D. GARTEN ZUR ROTEN SONNENBLUME UND GARTENLANDSCHAFT

Pflanzen früh am Morgen und *D. Garten zur roten Sonnenblume*

Aus einer Abrechnung der Kunsthalle Bern mit Rolf Bürgi geht hervor, dass Maja Sacher-Stehlin weitere zwei Werke von Klee an der Gedächtnisausstellung

Paul Klee in der Kunsthalle Bern 1940 erwarb: Es sind dies *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180 für »Fr. 800.–« (ABB. 12) und das Aquarell *D. Garten zur roten Sonnenblume*, 1924, 12 (ABB. 13) für den Betrag von »Fr. 600.–«.⁸⁵ Während sich die beiden Werke *Harmonie E zwei*, 1926, 142 und *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180, die auf einer Fotografie von Klees Weimarer Atelier aus dem Jahr 1926 nebeneinander zu sehen sind (ABB. 14)⁸⁶, heute in Privatbesitz⁸⁷ befinden, ist das »Farbige Blatt« *D. Garten zur roten Sonnenblume* im Zentrum Paul Klee öffentlich zugänglich. Noch zu Lebzeiten von Maja Sacher-Stehlin ging das Werk an Paul Sachers Schwester, Nelly Frey-Sacher (1912–2003) über. Diese veräußerte das Aquarell, welches vor dem Erwerb durch Maja Sacher-Stehlin, 1928 von Max Berger (Eichenberger) (1902–1961) in der Galerie Vavin-Raspail⁸⁸ in Paris erfolglos als Kommissionsware zum Kauf angeboten wurde, 2006 an die Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern, die es dem Zentrum Paul Klee als Dauerleihgabe überliess.⁸⁹

Gartenlandschaft – Christoph Bernoulli
Die *Gartenlandschaft*, 1918, 76 (ABB. 15),

Abb. 16
 Der Dirigent und Mäzen Paul Sacher in
 seinem Wohnhaus, April 1962, Foto: Maria
 Netter
 Im Hintergrund: *Der Teufel jongliert*, 1930,
 213 (oben) und *dürre Pflanzen*, 1929, 342
 (unten)
 © Maria Netter / SIK-ISEA, Zürich / Courtesy
 Fotostiftung Schweiz

ein weiteres Werk in der Sammlung von Maja Sacher-Stehlin, zählt wie *Häuser im Grünen*, 1925, 159, *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180 und *D. Garten zur roten Sonnenblume*, 1924, 12 zu den »Gartenbildern« im künstlerischen Schaffen von Klee.⁹⁰ Eine märchenhafte Gartenlandschaft mit Fabelwesen kontrastiert die Realität des Ersten Weltkriegs und verbrämt sie mit hintergründiger Romantik. 1930⁹¹ erwarben Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin das Aquarell vom Basler Kunsthändler Christoph Bernoulli (1897–1981).⁹² Heute befindet es sich

im Privatbesitz der Nachfahren von Paul Sacher.⁹³ Anlässlich der Gedächtnisausstellung *Sammlung E. Hoffmann* in der Kunsthalle Basel, wurde das Werk, das Bernoulli 1919 in der Galerie Neue Kunst Hans Goltz in München erworben hatte, unter dem Titel *Garten* und nicht *Gartenlandschaft* ausgestellt.⁹⁴ Dies führte 2014 beim Verkauf des gleichnamigen Werks *Garten*, 1918, 57 aus demselben Jahr wie *Gartenlandschaft*, 1918, 76, das ebenfalls von Goltz angeboten wurde, zu einer Verwechslung, da die Galerie Neumeister glaubte, ihr angebotenes Werk *Garten* sei in der Gedenkausstellung *Sammlung E. Hoffmann* 1932 ausgestellt worden.⁹⁵

DER TEUFEL JONGLIERT, POLYPHONIE UND DÜRRE PFLANZEN

In einer weiteren Serie von Fotoaufnahmen sehen wir Paul Sacher vor den beiden Klee-Gemälden *der Teufel jongliert*, 1930, 213 (Bild oben) und *dürre Pflanzen*, 1929, 342 (Bild unten) an der Wand und in verschiedenen Ansichten (ABB. 16). Der damals 56-jährige Sacher sitzt in einem eckigen Sessel⁹⁶ aus blauem Leder und Chrom vor einem rechteckigen Tisch mit Glasplatte, Aschenbecher und Zigaretenschachtel aus Holz. Auf einem »Satz-tischset B 9« von Marcel Breuer (1902–1981) stehen Pflanzen, eine rotblühende Amaryllis und eine Kletterpflanze in einem glänzend polierten Kupfertopf. Sie umrankt die zwei bereits erwähnten Druckwerke von Braque, *Héraclès*, 1932 (oben) und *Sao*, 1932 (unten).⁹⁷ Beide sind Unikate, die 1933 in der Braque-Ausstellung in Basel⁹⁸ gezeigt wurden und in Carl Einsteins Buch *Georges Braque, XX^e Siècle* enthalten sind⁹⁹, das 1934 erschien und Maja Hoffmann-Stehlin gewidmet¹⁰⁰ ist. Neben den beiden Klee-Gemälden sind ethnologische Gegenstände an der Wand montiert.

Abb. 17
Paul Klee, *Der Teufel jongliert*, 1930, 213,
Ölfarbe und Aquarell auf Leinwand; originale
Rahmenleisten, 69 x 50 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

»Was ist denn aus den Bewerbern um den jonglierenden Teufel geworden?«

Das Tafelbild *der Teufel jongliert* (ABB. 17) wurde von Klee, wohl wegen der »Seltenheit des Bildes«,¹⁰¹ wie er später sagen wird, zunächst als »unverkäuflich« eingestuft, aber dennoch bei Ausstellungen in der Galerie Flechthelm der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.¹⁰² 1931 gab die Galerie Flechthelm das Gemälde in Kommission an Klee »zurück«¹⁰³. In der Folge stand es auf der Wunschliste der Galeristin der Blauen Vier, Galka Scheyer (1889–1945), die es nach Amerika bringen wollte.¹⁰⁴ Doch Klee sprach sich dagegen

aus.¹⁰⁵ Scheyer hielt sich von November 1932 bis Mai 1933 in Europa auf, eine Begegnung mit Klee kam nicht zustande.¹⁰⁶ Dazu Lily an Galka in einer Mitteilung vom 29. April 1933: »Sie reisen jetzt schon nach USA. You Are a happy Girl! Also sobald wir unsere dringendsten Dinge ausgepackt haben, wird Kl. die Bilder zusammenstellen und dieselben d. Spediteur übergeben. Es ist ein wahres Verhängnis[,] dass sie Klee nicht gesehen haben diesmal.«¹⁰⁷ Scheyer wählte in Dessau, wo sie nur Lily Klee antraf¹⁰⁸, unter den im Atelier befindlichen Bildern 75 aus, die sie gerne in die USA mitnehmen wollte.¹⁰⁹ Gemäss Kommissionsliste waren es letztlich 69 Werke, die Klee aus dem Vorschlag von Scheyer zusammenstellte und welche an Bord der »SS Portland«¹¹⁰ im Mai 1933 von Hamburg aus in die USA geschickt wurden. Zuvor am 5. Mai um »12 Uhr nachts«¹¹¹ verliess Scheyer als Passagierin der »SS. City of Havre, Baltimore Mail Linie United States Line von Hamburg ab«¹¹² Deutschland in Richtung USA, ohne jemals wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren.

»Wiederantritt auf altbekanntem Boden«¹¹³: So kündigte Klee in einem Brief dem Kunsthistoriker Will Grohmann (1887–1968) im Mai 1934 seine geplante Ausstellung in der Kunsthalle Bern in einem Brief an, nachdem er Ende 1933 vor dem nationalsozialistischen Regime in Deutschland ins Exil in seine Heimatstadt Bern geflohen war.¹¹⁴ Die von Max Huggler (1903–1994) kuratierte Verkaufsausstellung (23.2.–24.3.1935)¹¹⁵, bei der Will Grohmann die Eröffnungsrede hielt¹¹⁶, war ein Erfolg in Bezug auf die Besucherzahlen und das Presseecho, aber ein Misserfolg in finanzieller Hinsicht.¹¹⁷ Von den 273¹¹⁸ ausgestellten Werken Klees wurden nur fünf¹¹⁹ verkauft, darunter *Ad Parnassum*, 1932, 274, das der Verein der Freunde des Kunstmuseum Bern auf Initiative der Klee-Sammlerin und Förderin Hanni Bürgi (1880–1938) erwarb.¹²⁰ Die

übrigen Werke waren *Botanisches Theater*, 1934, 219 (»Hanni Bürgi«, 5000.– Fr.)¹²¹ und die drei Aquarelle¹²², *Flottille am kalten Morgen*, 1927, 316 (Alexander »Mühlegg«, 500.– Fr.); *Nomaden*, 1930, 187 (Erwin »Rosent[h]al«, 400.– Fr.) und *Landschaft UOL*, 1932, 15 (Hermann »Rupf«, 700.– Fr.)¹²³ Das im Katalog als »unverkäuflich« bezeichnete kleine Bild *Die Erfindung*, 1934, 200 wurde von Rupf »behalten«, so Lily und Paul Klee im Brief vom 9. Juni 1935 an Grohmann.¹²⁴

Mit Ausnahme von Hanni Bürgi hielten sich potentielle Berner Klee-Sammler mit dem Kauf grösserer Klee-Werke zurück. Werke wie *der Teufel jongliert* fanden keine Käufer. Dies führte zu einer spitzen Bemerkung von Grohmann und einer entsprechenden Antwort von Lily Klee: »Was ist denn aus den Bewerbern um den jonglierenden Teufel geworden? Hat sich einer entschlossen u. wer? Hat ihn [Hermann] Rupf? Was macht der reiche [Fritz] Trüssel [1873–1965]? Lauterbach oder -burgt [Martin Lauterburg (1891–1960)] er weiter? Und die Spiezer [Dr. med. Fritz Bürgi, Spiez, Arzt und Bruder von Rolf Bürgi, und seine Gattin Gertrud Bürgi-Morgenthaler]?¹²⁵«, fragte Grohmann am 14. Mai 1935 in einem Brief an Lily und Paul Klee.¹²⁶ »D. jonglierende Teufel« ist noch zu haben. Niemand hat sich drum beworben. Rupf hat das kl. Bild »Erfindung« behalten. Dr. Trüssel hat nichts gekauft. Von Lauterburg nichts gehört. Auch von den Spiezern nichts. Rupfs waren 1x Abends bei uns. Die neuen Arbeiten angesehen. Sind nun verreist ins Bad. Frau Rupf war d. ganze Zeit etw. leidend. Ich vermute »Gicht«. Beide sind menschlich ausserordentl. gütig u. anständig – dabei einfach geblieben«, antwortete Lily Klee.¹²⁷

Es ist Maja Sacher-Stehlin, die das Gemälde in der Folgeausstellung in der Kunsthalle Basel (27.10.–24.11.1935) erwerben wird. Das Werk wurde sowohl im Katalog der Ausstellung in der Kunsthalle

Bern als auch in Basel mit 4500 Fr. angeboten, übrigens genauso viel wie das Werk *Ad Paranasum*.¹²⁸ Tatsächlich bezahlte Maja Sacher »4000 Franken netto«¹²⁹ für das Tafelbild, nachdem sie Dr. Lucas Lichtenhan (1898–1969), den Konservator der Basler Kunsthalle und Delegierter des Basler Kunstvereins in der Emanuel Hoffmann-Stiftung, veranlasst hatte, bei Klee den definitiven, »äussersten Preis«¹³⁰ in Erfahrung zu bringen. Das von Maja Sacher-Stehlin gewünschte Treffen mit Klee anlässlich der Vernissage in der Kunsthalle Basel fand aufgrund seines schlechten »Gesundheitszustandes« (»schwere Erkrankung«¹³¹) nicht statt.¹³² Dazu Lily Klee an Grohmann: »Leider war es unmöglich für uns hinüber zu fahren. Wie sehr haben wir das bedauert. Aber wir hörten von allen Leuten von dem grossen Erfolg. Dr. G.[eorg] Schmidt u. Andere sollen Führungen gehalten haben. Leider konnte dadurch mein Mann auch Frau Sacher nicht kennen lernen. Vielleicht setzt sich Ihr l. Mann mit ihr in Verbindung, weil es mich interessieren würde wie sie sich zur Kunst v. Kl. einstellt u. welchen Eindruck sie von der Ausstellung hatte.«¹³³

Der Basler Kunsthistoriker und spätere Direktor des Kunstmuseums Basel, Georg Schmidt (1896–1961), wies in seiner Rezension der Klee-Nachfolgeausstellung in der Kunsthalle Basel auf den Kontrast zwischen dem Bildthema des abgründigen Tafelbildes des jonglierenden Teufels, einem »unangenehme[n], peinliche[n] Jonglieren« und den »beglückenden, abstrakten Gleichgewichtsspielen« von Farbe und Form hin.¹³⁴

Wie zuvor Hanni Bürgi in Bern mit den Werken *Botanisches Theater*¹³⁵ für sich privat und *Ad Parnassum*¹³⁶ für die öffentliche Kunstsammlung, erwarb Maja Sacher-Stehlin in Basel mit *der Teufel jongliert* ein Werk mit einem anspruchsvollen provokativen Bildthema für ihre Privatsammlung und empfahl den Ankauf

Abb. 18
 Paul Klee, *Polyphonie*, 1932, 273,
 Ungefirnisste Tempera auf Leinwand,
 66,4 x 105,9 cm, Emanuel Hoffmann-
 Stiftung, Depositum in der Öffentlichen
 Kunstsammlung Basel
 Foto: Bisig & Bayer, Basel

der beiden zugänglicheren Werke *Polyphonie*, 1932, 273¹³⁷ und *beflaggtes Mädchen*, 1929, 19¹³⁸ für die Emanuel Hoffmann-Stiftung, deren Präsidentin sie war.¹³⁹

Das »wunderbare Bild« *Polyphonie*

Im Falle des Tafelbildes *Polyphonie* (ABB. 18) war dies offenbar sehr zur Freude von Lily Klee, wie aus einem Brief von ihr an Will Grohmann hervorgeht: »Die Basler Ausstellung ist letzte Woche zu Ende gegangen. Unendlich habe ich bedauert dieselbe nun nicht gesehen zu haben. Aber es war für mich unmöglich meinen Mann auch nur 1 Tag zu verlassen. Noch immer bin ich voll beansprucht durch die Pflege. Wir hörten zu unsrer Freude, dass es ein grosser Erfolg gewesen sein soll. Es schweben noch Verhandlungen mit dem K.verein [Basler Kunstverein], der die »Polyphonie« kaufen will. Bitte dies ganz unter uns einstweilen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn dieses wunderbare Bild nach B.[asel] käme. Auch schon des schäbigen Verhaltens Hasslers [Walter und Helene Hassler-Christen, Schaffhausen] wegen. Dieser Fall ist noch immer nicht erledigt. Ich kann H.s nur als snobistische schlecht erzogene Parvenus bezeichnen.«¹⁴⁰

Das »wunderbare Bild« *Polyphonie*

wurde von Lily und Paul Klee geschätzt, denn es hing im Schlafzimmer ihrer Wohnung am Kistlerweg 6 in Bern. Davon berichtet Lily Klee in einem Brief an Gertrud Grohmann (1879–1965), in dem sie ihre neue Wohnung anhand einer Skizze beschreibt. Hier ist der Auszug über das Schlafzimmer: »[...] Schlafzimmer ist etw. klein aber reizend geworden hellterracotta – darauf hängen d. Bilder wunderbar, besonders ein großes »Polyphonie« giebt dem ganzen Raum etw. Beschwingtes. Es stehen nur d. Betten drin u. mein schöner alter Mahagonischreibsekretär.«¹⁴¹ Unter der Aufsicht von Klees Berner Anwalt Rolf Bürgi wurde das Tafelbild *Polyphonie* im Mai 1934 mit dem Hausrat und den übrigen Gemälden von Düsseldorf nach Bern transportiert und hing sofort in Klees Schlafzimmer.¹⁴² Schliesslich beschlossen Paul und Lily Klee, auch dieses Werk anlässlich der Klee-Ausstellung 1935 in der Kunsthalle Bern für einen Katalogpreis von 3000 Franken zu verkaufen.¹⁴³ Der Katalog listet 273 Werke auf: 107 Tafelbilder, 144 mehrfarbige Blätter und 22 unverkäufliche einfarbige Blätter, datiert von 1919 bis 1935, wobei der Schwerpunkt auf den letzteren Jahren lag.¹⁴⁴ Offensichtlich hoffte Klee, durch ein möglichst breites Angebot neue Käufer in der Schweiz zu gewinnen.¹⁴⁵ Der grosse fi-

nanzielle Erfolg durch Verkäufe in den USA stellte sich jedoch erst ab 1938 ein. Das von Grohmann in der Eröffnungsrede erwähnte Tafelbild *Polyphonie*¹⁴⁶, das wahrscheinlich in der Ausstellung neben dem gleichformatigen, ebenfalls pointilistisch gemalten Werk *Ad Parnassum* ausgestellt war, erweckte bei Helene «Hely» Hassler-Christen so viel Interesse, dass sie es nicht nur reservierte, sondern sofort nach Hause schicken liess, um es ihrem Mann im Musikzimmer ihrer Villa von Paul Bonatz (1877–1956) zu präsentieren, nachdem sie telefonisch bestätigt hatte, dass sie das Bild kaufen wollte.¹⁴⁷

Ihr Gatte, Walter Hassler-Christen (1886–1966), Mitinhaber der Schaffhauser Apotheken- und Drogeriekette Quirdort AG¹⁴⁸ und Kunstsammler, unter anderem von Werken Klees¹⁴⁹, sagte seine Teilnahme an der Vernissage ab, aus »Angst [...] ein Geschäft zu verpassen«, wie er Klee gegenüber schamlos verriet.¹⁵⁰ Seine Frau hingegen wollte sich die Ausstellung auf dem Rückweg von ihrem Ferienhaus in Wengen nicht entgehen lassen.¹⁵¹

Nach ihrer Marokkoreise¹⁵² hatten die Hasslers ihre Meinung geändert. Dazu Walter Hassler-Christen in einem Brief an Klee: »Wir, meine Frau und ich sind vom Bild hin- und hergerissen. Einmal wollte ich Ihnen schreiben, ich hätte lieber ›der Teufel jongliert‹, das andere Mal glaubte ich warten zu müssen, bis wieder etwas à la ›Botanisches Theater‹ in Ihrem Atelier entsteht. So schwankten wir und standen dann wieder vor der ›Polyphonie‹. Ich glaube trotzdem wir nun warteten, möchten wir lieber das Bild zurücksenden und im Verlauf des Jahres nach Bern zu Ihnen kommen um nochmals zu sehen, fühlen und mit Ihnen zu sprechen.« Es folgte eine lange Pause, bevor das Gemälde an Klee zurückgegeben wurde. Lily Klee war der Meinung, dass eine mündliche Kaufvereinbarung bin-

dend sei und wollte einen Anwalt einschalten.¹⁵³ Klee fühlte sich durch die Absage des Verkaufs sehr betroffen, wie wir nach seinem Tod erfahren¹⁵⁴, aber er verzichtete auf rechtliche Schritte, wahrscheinlich aus Sorge um seine Gesundheit, denn er wollte nicht weiter verärgert werden.¹⁵⁵ Das Gemälde traf dann rechtzeitig zur Folgeausstellung in der Kunsthalle Basel (27.10.–24.11.1935) ein, wo es zum gleichen Kaufpreis von 3000¹⁵⁶ Franken wie in der Kunsthalle Bern angeboten wurde. In seiner Ausstellungsbesprechung (*National-Zeitung*) zählt Georg Schmidt das Tafelbild *Polyphonie* der ausgestellten »Quadratischen Reihe«, »aus dem Bezirk des Ungegenständlichen«, zusammen mit den Gemälden *Harmonie* (Nr. 22), *Rhythmik* (Nr. 40), *Polyphonie* (Nr. 56) und *Farbtafel* (Nr. 104) »zu den vielleicht reinsten, gelöstesten Werken Klees«.¹⁵⁷

Schliesslich erwarb der Basler Kunstverein »mit Hilfe« der Emanuel Hoffmann-Stiftung und des Basler Kunstsammlers Richard Doetsch-Benziger (1877–1958) das »wunderschöne« Gemälde, wie aus einem Brief von Lucas Lichtenhan an Klee hervorgeht.¹⁵⁸ Rechtlich war die Emanuel Hoffmann-Stiftung Eigentümerin des Werkes. Doetsch, der selbst vier Klee-Werke auf der Ausstellung erwarb, setzte sich bei seinem Freund Klee für einen Preisnachlass von 1000 Franken ein. Seine Begründung, die hier in Auszügen wiedergegeben wird, ist aufschlussreich. »Der Kunstverein legt eine kleine Sammlung moderner Kunst an und hat bereits mit Hilfe der sog. Hoffmann-Stiftung einige gute Sachen erworben, die später in einer Sammlung vereinigt werden, wenn das neue Museum fertig ist und die Kunstsammlung aus der Kunsthalle wieder auszieht. Von der Hoffmann-Stiftung darf aber nur der Zins jeweils ausgegeben werden, und da dieser stark im Rückgang begriffen ist, sind die Mittel sehr beschränkt. Trotzdem habe

Abb. 19
Paul Klee, *dürre Pflanzen*, 1929, 342, Ölfarbe auf Karton; originale Rahmenleisten, 23 x 46 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 20
Paul Klee in seinem Atelier, Burgkühnauerallee 7, Dessau, 1929, Foto: Josef Albers, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Klee rahmt das Bild *dürre Pflanzen*, 1929, 342
© The Josef and Anni Albers Foundation / 2022, ProLitteris, Zurich

Abb. 21
Widmung von Paul Klee «Für Albert Moeschinger freundlich-nachbarlich Bern, Sept. 1934 Klee», Detail von: Paul Klee, *dürre Pflanzen*, 1929, 342
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

ich den Herren gesagt, sie möchten einmal ein gutes Stück aussuchen, und ich würde mich dann bei Ihnen verwenden und Sie bitten, ein Auge zuzudrücken. Man ist nun auf die ›Polyphonie‹ Nr. 56 gekommen, aber der Kunstverein kann dieses Bild nicht bezahlen, sondern hat nur Fr. 2000.– zur Verfügung. Ich möchte Sie nun meinerseits bitten, dem Kunstverein das Bild zu Fr. 2000.– zu geben. Ich denke mir, dass es doch auch für Sie von Wichtigkeit ist, hier mit einem repräsentablen Stück vertreten zu sein. In Basel bildet sich allmählich ein Kreis jüngerer Kunstfreunde heran, die sich für moderne Kunst interessieren. Man sollte diesen Leuten dadurch etwas an die Hand gehen, dass man allmählich hier eine wenn auch kleine, aber erstklassige Sammlung guter moderner Bilder schafft.«¹⁵⁹ Klee war daran interessiert, mit einem repräsentativen Werk im neuen Kunstmuseum Basel, mit einem jungen, kunstinteressierten Publikum, vertreten zu sein, denn er stimmte der Bitte seines Freundes und des Basler Kunstvereins sowie der Emanuel Hoffmann-Stiftung zu.

Im selben Jahr, 1935, erwarb die Emanuel Hoffmann-Stiftung das Aquarell *Composition*, 1914, 50 von Gertrud Gräfin von Kielmannsegg und Maja Sacher-Stehlin das Aquarell *Libyen*, 1918, 158 für ihre Privatsammlung. Beides sind Werke aus der Sammlung des Grafen von Kielmannsegg, die 1932 für die Ausstellung *Moderne Kunst aus Basler Privatsammlun-*

gen des Basler Kunstvereins vorgesehen waren und wegen der kurzfristig organisierten Gedächtnisausstellung für Emanuel Hoffmann nicht zustande kam.¹⁶⁰

Dürre Pflanzen für Albert Moeschinger

Auf der besagten Fotografie von Netter setzt sich das kleine Ölgemälde in Brauntönen, *dürre Pflanzen*, 1929, 342 (ABB. 19) fast Ton in Ton unter dem grösseren Tafelbild *der Teufel jongliert* an der Wand fort.

Das Ölgemälde gelangte 1954¹⁶¹ als letztes Werk von Klee in die Sammlung von Maja und Paul Sacher-Stehlin. Der Komponist Albert Moeschinger (1897–1985) war aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gezwungen, das Werk an Paul Sacher zu verkaufen.¹⁶² Das Werk war ein Geschenk von Klee an Moeschinger gewesen. Letzterer bezog sich im Titel seines Klavierstücks *Der Blumenfresser* auf ein gleichnamiges Gemälde von Paul Klee (*Blumenfresser*, 1927, 17) und widmete ihm die Komposition *Drei Humoresken für Violine u. Klavier op 37*, 1933.¹⁶³ Klee wiederum schenkte »Moe«, wie der Komponist von seinen Freunden genannt wird, das von Klee selbst gerahmte Ölgemälde *dürre Pflanzen* (ABB. 20) mit der Widmung »Für Albert Moeschinger freundlich-nachbarlich Bern, Sept. 1934 Klee«¹⁶⁴ (ABB. 21) und schuf das Tafelbild

Der junge Moe, 1938, 121, »eine Art Hommage« an ihn.¹⁶⁵ Die ebenfalls von Moeschinger angebotene Aquarelllithografie von Klee *Zerstörung und Hoffnung*, 1916, 55 – ebenso ein Geschenk von Klee – stiess bei dem Sammlerpaar auf kein Interesse.¹⁶⁶ Stattdessen wurde sie von Maja Sacher-Stehlin dem Basler Kupferstichkabinett angeboten¹⁶⁷, das es erwarb.¹⁶⁸

Anlässlich eines Konzerts des Basler Kammerorchesters am 20. Januar 1936 in Bern unter der Leitung von Paul Sacher mit Werken von Albert Moeschinger kam es zu einer persönlichen Begegnung zwischen dem Ehepaar Sacher-Stehlin und Lily Klee. Lily Klee schrieb am 25. Januar 1936 an Grohmann. »Letzten Montag spielte hier das Basler Kammerorchester unter Leitung von Paul Sacher (hervorragend begabter Dirigent.) 3 Kompositionen v. Moeschinger. Purcellvariationen. Das Violinconcert (glänzend von [Walter] Kägi¹⁶⁹ interpretiert u. das Divertimento. Es war ein sehr schöner u. interessanter Abend. Ich glaube die Seele dieses ganzen Unternehmens war unsere liebe Hanny Bürgi. Nachher hatte ich noch die Freude Herrn u. Frau Sacher persönlich kennen zu lernen.¹⁷⁰ Sie ist eine sehr sympathische, vornehme, kultivierte u. dabei sehr einfache Frau (scheint bedeutend älter wie ihr Mann, den ich ca auf Anfang bis Mitte der Dreissig schätze. Man erschien in Abenddress u. Hanny u. Käthi Bürgi wetteiferten an Eleganz und Schönheit. Ich selbst habe mich lange mit Frau Sacher unterhalten. Sie hat mehrere Ölbilder u. auch Aquarelle v. Klee. Im Übrigen soll sie eine sehr schöne Sammlung ha-

ben. Die Aquarelle hat sie aus d. Besitz v. Gräfin Kielmannsegg, deren Mann vor einiger Zeit gestorben ist.«¹⁷¹

LIBYEN UND «4 CHINESISCHE GEDICHTE»

Libyen – Wilhelm Graf von Kielmansegg Laut Fragebogen¹⁷² erwarb Maja Sacher-Stehlin das Klee-Aquarell *Libyen*, 1918, 158 (ABB. 22), 1935 von der »Gräfin v. Kielmansegg«, der Witwe von Wilhelm Graf von Kielmansegg (1897–1934).¹⁷³

Der junge Wilhelm Graf von Kielmansegg war nach dem Tod seines Vaters und Bruders im Ersten Weltkrieg sowie seiner Mutter 1917 weitgehend mittellos und versuchte, durch verschiedene berufliche Tätigkeiten Fuss zu fassen. Er arbeitete u. a. für Flechtheim, der ihm 1922 für kurze Zeit die Leitung seiner Kölner Filiale übertrug und ihn mit der Herausgabe des ersten Bandes der Zeitschrift *Querschnitt* betraute.¹⁷⁴ Erst als er 1924 nach Krefeld zog und für die Vereinigte Seidenwebereien AG (Verseidag) zu arbeiten begann, scheint sich die berufliche Situation des verarmten Grafen stabilisiert zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eine bedeutende Sammlung hauptsächlich konstruktivistischer Kunst aufgebaut und pflegte freundschaftliche Kontakte zu deren Vertretern, darunter auch Klee.¹⁷⁵ 1920 erwarb Graf von Kielmansegg das Aquarell *Libyen*, 1918, 158 in der Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München, und behielt es bis zu seinem Tod 1934.¹⁷⁶

1928 übersiedelte von Kielmansegg nach Basel, wo er die Druckereileitung der Färberei und Bekleidungsfabrik Schusterinsel übernahm. 1934 zog er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nach Aftersteg bei Todtnau im Hochschwarzwald, da er dort das Restaurant- und Pensionsgeschäft Aftersteger Mühle erworben hatte. Kurze Zeit später starb er unerwartet im Alter von nur 37 Jahren, kurz vor der Geburt seines dritten Kindes.¹⁷⁷

Abb. 22
Paul Klee, *Libyen*, 1918, 158, Aquarell und Feder auf Papier auf Karton, 13,7 x 29 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 23
Paul Klee, *Leicht schwimmt mein Schiff über den HO EN Fluss Durch die wogende Flut mit den springenden schäumenden Wellen*, 1916, 25, Aquarell und Feder auf Papier auf Karton, 7,5 x 24,5 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Geschenk der Erben aus dem Nachlass von Vera und Jakob Oeri-Hoffmann 2009, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel
Foto: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

Abb. 24
Gruppe mit Paul Klee, Breslau, Winter 1929/30, Foto: Lily Klee, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
v. l. n. r.: Felix Klee, Paul Klee, Otto Mueller (Prof. an der Akademie), Adolf Rothenberg, Oskar Moll (Direktor der Kunstakademie Breslau) und Marga Moll (Bildhauerin)
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Vier »Schriftbilder« aus der Sammlung Rothenberg

2009 schenkten die Erben von Vera (1924–2003) und Jakob Oeri-Hoffmann (1920–2006) das Aquarell *Leicht schwimmt mein Schiff über den HO EN Fluss Durch die wogende Flut mit den springenden schäumenden Wellen*, 1916, 25 der Emanuel Hoffmann-Stiftung (ABB. 23). Das Werk von 1916, welches heute als Leihgabe im Kunstmuseum Basel deponiert ist, zählt zu einer Gruppe von vier Aquarellen, die Klee in seinem hand-

schriftlichen Œuvre-Katalog als »4 chinesische Gedichte 1916, 23–26«¹⁷⁸ bezeichnete. Laut eines Fragebogens¹⁷⁹, erwarb Maja Sacher-Stehlin das »Schriftbild«¹⁸⁰ zusammen mit den drei anderen Werken der Serie »1939«¹⁸¹ in der Galerie Jeanne Bucher¹⁸² in Paris. Die 1925 von Jeanne Bucher (1872–1946) gegründete Galerie war ab Mitte der 1920er Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine der lebendigsten künstlerischen Adressen in Paris und präsentierte kompromisslos alle modernen Strömungen, die kubistische, postkubistische, surrealistische, sogenannten »primitive« und abstrakte. Während der Besetzung von Paris durch Nazi-Deutschland (1940–1944) hatte Bucher trotz drohender Sanktionen den Mut, Werke von verfemten Künstler:innen auszustellen, darunter Max Ernst, Wassily Kandinsky¹⁸³, Klee¹⁸⁴, Fernand Léger, Joan Miró und 1944 erstmals in Paris Nicolas de Staël (1914–1955).¹⁸⁵

Vor dem Verkauf an Maja Sacher-Stehlin war die Werkgruppe der vier »Schriftbilder« von Klee seit 1919¹⁸⁶ im Besitz des jüdischen Kaufmanns, Kunstsammlers, Kunstförderer und Publizisten¹⁸⁷ Adolf Rothenberg (1893–1941). Der Schwerpunkt seiner Privatsammlung¹⁸⁸ lag auf kubistischen Werken u. a. von Picasso, Braque, Léger und Albert Gleizes.¹⁸⁹ Seine Kunstkollektion umfasste ferner Werke u. a. von Kandinsky¹⁹⁰, Klee¹⁹¹, Oskar Schlemmer¹⁹² und Kurt Schwitters¹⁹³. Rothenberg gehörte zu den wichtigen Förderern moderner Kunst in Breslau. Anlässlich des Besuchs von Paul und Lily Klee bei ihrem Sohn Felix (1907–1990) in Breslau trafen sie sich 1930 mit Adolf Rothenberg, den er sehr mochte (ABB. 24).¹⁹⁴

In seiner Besprechung der vier chinesischen Gedichte bezog sich Klee auf die 1905 erschienene deutsche Übersetzung des Breslauer Feuilletonisten Hans Heilmann (1859–1930)¹⁹⁵, ein Werk, das unter anderem von Franz Kafka (1883–1924)

Abb. 25
 Maria Netter, Das Ehepaar Paul Sacher und
 Maja Sacher-Stehlin in ihrem Wohnhaus,
 April 1962, Foto: Maria Netter
 An der Wand: Georges Braque, *Nature morte*,
 1926 (mitte) und Paul Klee, *Laternenfest*,
 1923, 46 (rechts)
 © Maria Netter / SIK-ISEA, Zürich / Courtesy
 Fotostiftung Schweiz

Abb. 26
 Paul Klee, *Laternenfest*, 1923, 46, Ölfarbe auf
 Grundierung auf Papier auf Karton, 47 x 62
 cm, Privatsammlung
 Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
 Archiv

und vermutlich auch von Rothenberg rezi-
 piert wurde.¹⁹⁶

Aus einem Brief der Galeristin Jeanne
 Bucher an Paul Klee vom 13. April 1939
 geht hervor, dass Adolf Rothenberg die »4
 remarquables aquarelles ›Poèmes
 Chinois« Jeanne Bucher persönlich,
 wahrscheinlich in Paris, gezeigt hatte, um
 sie offenbar zu verkaufen.¹⁹⁷ Mit Maja
 Sacher-Stehlin fand die Galeristin Jeanne
 Bucher noch im selben Jahr eine neue
 Besitzerin für die vier Schriftbilder von
 Klee.

LATERNENFEST, BRAQUE UND JAHR- MARKT MUSIK

Bauhaus *Laternenfest*

In starker Vergrösserung gelingt es auf
 einer weiteren Fotografie von Maria Net-
 ter (ABB. 25), die das Ehepaar Sacher-
 Stehlin diesmal vor dem Cheminée des
 Wohnzimmers zeigt, das Werk *Laternen-
 fest*, 1923, 46 (ABB. 26) zu identifizieren.
 Um einen roten Vollmond leuchtet eine
 Girlande aus bunten Laternen. Klees Ge-
 mälde und Zeichnungen aus den Jahren
 1922/23 zeigen, wie sehr er sich in dieser
 Zeit mit Themen des Theaters beschäftig-
 te.¹⁹⁸

Seine zahlreichen Darstellungen von
 Masken, Tänzern und Marionetten erin-
 nern an Figuren und Szenerien, die das
 Theaterleben am Bauhaus prägten. Im
 Sommer gab es nächtliche Umzüge
 durch die friedlichen Strassen Weimars
 mit von den Studenten selbst erfundenen
 Papierlaternen (ABB. 27).¹⁹⁹ Maja Sa-
 cher-Stehlin erwarb das Ölgemälde auf
 Papier in der Galerie Günter Franke,
 München.²⁰⁰ Der vormalige Besitzer Karl
 August Emge (1886–1970) veräusserte
 das Werk 1948.²⁰¹ Seit 1925 befand es sich
 in seinem Besitz.²⁰² Kurz nach seiner An-
 kunft in Weimar, so Emge in seinen Erin-
 nerungen, kam es zu einem regen Aus-
 tausch mit dem Bauhaus: Er besuchte
 verschiedene Meister in ihren Ateliers,
 nahm an Kandinskys Farbseminar teil
 und durfte schliesslich philosophische
 Vorträge halten.²⁰³ So notierte Ise Gropius
 (1897–1983) am 5. März 1925 in ihr Tage-
 buch: »Abends philosophischer Vortrag
 im Bauhaus von Prof. Emge.«²⁰⁴ Er sprach

Abb. 27
 Paul Klee, *Laternenfest Bauhaus 1922, 1922*,
 Lithographie, 8,9 x 14,4 cm, Privatbesitz,
 Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee,
 Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

sicherlich über sein Buch *Die Idee des Bauhauses*, das er 1924 im Pan-Verlag Rolf Heise in Berlin unter dem vollen Titel *Die Idee des Bauhauses. Kunst und Wirklichkeit* mit einem Umschlagentwurf von László Moholy-Nagy veröffentlichte.²⁰⁵ In dieser Zeit erwarb Emge das Ölgemälde *Laternenfest* von Klee.

Table à la mandoline von Georges Braque

Es war wohl kein Zufall, dass Maja Sacher-Stehlin das Klee-Werk wieder neben einem Braque aufhängt hatte, nämlich neben *Table à la mandoline* von 1926.²⁰⁶ Im Katalog zur Gedächtnisausstellung von Emanuel Hoffmann aus dem Jahr 1932 ist ein weiteres Stillleben von Braque aus dem Jahr 1931 aufgeführt²⁰⁷. Milo konnte die beiden Stillleben von Braque in den Privaträumen von Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin in Brüssel sehen: »Zwei Stillleben von Georges Braque, eines von 1926 [das vorliegende], aus einem leicht klumpigen Material, das dunkle Grün-, Olivgrün-, Braun-, Weiß- und Grautöne harmonisch vereint. Das andere [Stillleben von 1931, auf den Fotos von Maria Netter nicht abgebildet], eine exquisite Symphonie aus Hellgrau, Rosa, Gelb und ein wenig blassem Gelbgrün auf weißem Grund.«²⁰⁸ Eine Reproduktion von Braques Gemälde *Table à la mandoline* ist in einem Artikel über Braque in den *Cahiers d'Art* von Christian Zervos aus dem Jahr 1927 [abgedruckt](#).²⁰⁹ Das nature morte von 1931 ist im Braque-Buch von Carl Einstein von 1934, das Maja Hoffmann-Stehlin gewidmet ist, unter der Nummer LXXXVI abgebildet, wie wir annehmen.²¹⁰

Später, nach dem Tod von Emanuel Hoffmann erwarb Maja Sacher-Stehlin ein weiteres Stillleben von Braque aus dem Jahr 1929. Das Werk ist in der dritten Ausgabe von Carl Einsteins *Die Kunst des 20. Jahrhunderts* [abgebildet](#). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in der Reihe Propyläen Kunstgeschichte im Jahr 1931 befand sich das Werk noch im Besitz des Künstlers.²¹¹

Jahrmarkt Musik – »für mich«

Jahrmarkt Musik, 1924, 164 ist nicht nur ein zerschnittenes und neu zusammengesetztes Werk von Klee, sondern zählt auch zu den Werken der »Sonderklasse« (ABB. 28).²¹² Den Titel »Sonderklasse« gab Klee seinen Kunstwerken, wenn er sie nicht verschenken, sondern für die eigene Sammlung behalten wollte – oder wenn er sie für besonders wertvoll hielt und zu deutlich höheren Preisen auf den Kunstmarkt brachte. Er bezeichnete diese Werke mit dem Kürzel »S. Cl.« für »Sonderklasse« oder explizit »für mich« oder »gehört mir«.²¹³ Von den rund 9600 Werken Klees tragen drei Bilder die Bezeichnung »für mich«²¹⁴: *Fuge in rot*, 1921, 169; *Jahrmarkt Musik*, 1924, 164 und *ein Garten für Orpheus*, 1926,3²¹⁵.

In der Darstellung *Jahrmarkt Musik* erinnert die Dirigentenfigur (»Maestron«) am rechten Bildrand, die die Mitglieder seiner Kapelle an Schnüren lenkt, nicht nur an Oskar Schlemmers Bauhausbühne²¹⁶, sondern auch an die Ikonografie des Motivs eines Dirigenten wie Paul Sacher, der sein Orchester wie eine Marionette führt. Klee klebte den oben abgeschnittenen Teil des Bildes unten wieder an (ABB. 29).²¹⁷

Laut Klees Bilderliste an Rudolf Probst von 1926 betrug der »öffentliche Preis« 800 Reichsmark (netto). Zu diesem Verkaufspreis blieb das Aquarell von 1926 bis Ende 1933 in Kommission bei Probst in der Dresdner Galerie Neue Kunst Fides, nachdem es etwa ein Jahr zuvor in der

Abb. 28
Paul Klee, *Jahrmarkt Musik*, 1924, 164,
Aquarell auf Papier, auf Karton,
23 x 30,5 cm, Privatsammlung
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 29
Paul Klee, *Jahrmarkt Musik*, 1924, 164
(Rekonstruktion), Aquarell auf Papier,
zerschnitten und neu kombiniert, oben und
unten Randstreifen mit Aquarell und Feder,
unten zwei weitere Randstreifen mit
Aquarell und Feder, auf Karton,
26,5 x 30,5 cm
© Wolfgang Kersten / Osamu Okuda

Galerie Neue Kunst von Hans Goltz in München zu einem unbekanntem Preis zum Verkauf angeboten worden war. In der Ausstellung *Der grosse Bär* in der Kunsthalle Bern, die im November 1925 stattfand, betrug die Preisvorstellung 1000 Fr. Obwohl das Werk von 1925 bis 1933 mit Ausnahme der Jahre 1927 und 1932 mindestens einmal pro Jahr ausgestellt wurde, fand es keinen Käufer und wurde schliesslich von Probst mit einer Sendung vom 11. November 1933 an Klee zurückgegeben. Frühestens zu diesem vergleichsweise späten Zeitpunkt kann Klee den Besitzvermerk »für mich« in Bleistift unten rechts auf dem Werk vermerkt haben, so Wolfgang Kersten im Katalog *Paul Klee. Sonderklasse – unverkäuflich*.²¹⁸ Maja Sacher-Stehlin erwarb das Aquarell im März 1943 für 1200 Fr. direkt von Lily Klee, aus dem Nachlass des Künstlers.²¹⁹ Heute befindet sich das Werk in Privatbesitz.

DIE CHRONOLOGIE DER ANKÄUFE. EIN ÜBERBLICK

Insgesamt umfasste die Sammlung von Maja Sacher-Stehlin 16 Werke von Paul Klee, die in einem Zeitraum von 1929 bis 1954 erworben wurden. Rechnet man die drei Werke aus der Emanuel Hofmann-Stiftung hinzu, sind es 19 Werke von Klee, die unter der Ägide von Maja Sacher-Stehlin und durch sie angekauft wurden. Vier Werke, eines davon aus der Kriegszeit (*Gartenlandschaft*, 1918, 76), *Häuser im Grünen*, 1925, 159 aus der Weimarer Bauhauszeit (1921–1925) und zwei Werke aus der Bauhauszeit in Dessau (1925–1931) (*der Ritter mit dem Elefanten*, 1926, 62; *OZAR (Städtebild)*, 1928, 141), stammen aus der Zeit, als sie mit Emanuel Hoffmann zusammenlebte. Die drei Klee-Werke der Emanuel Hoffmann-Stiftung wurden 1935 unter der Präsidentschaft von Maja Sacher-Stehlin erworben. Sie decken verschiedene Schaffensphasen von Klee ab: Die Kriegszeit (*Composition*, 1914, 50), die Dessauer Zeit (*beflaggtes Mädchen*, 1929, 19) und die Düsseldorfer Zeit

(1931–1933) [*Polyphonie*, 1932, 273]. Die übrigen Werke Klees, insgesamt zwölf, gelangten während der Ehe von Maja Sacher-Stehlin mit Paul Sacher in die Sammlung. Es überwiegen fünf Werke aus der Zeit des Ersten Weltkriegs (*4 chinesische Gedichte*, 1916, 23–26; *Libyen*, 1918, 158), gefolgt von fünf Werken aus der Zeit, als Klee Lehrer am Bauhaus in Weimar war (*Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180; *Laternenfest*, 1923, 46; *D. Garten zur roten Sonnenblume*, 1924, 12; *Jahrmarkt Musik* 1924, 164; *Harmonie E zwei*, 1926, 142), und zwei Werke aus der Bauhauszeit in Dessau (*dürre Pflanzen*, 1929, 342; *der Teufel jongliert*, 1930, 213).

Auffällig ist, dass aus der letzten Schaffensperiode von Klee (1937 bis 1940) keine Werke in die Klee-Sammlung von Maja Sacher-Stehlin Eingang gefunden haben. Dies ist umso erstaunlicher, als Maja Sacher-Stehlin, begleitet von Braque, Klee 1939 in seinem Berner Atelier besuchte, wo das »Exilwerk« entstand, und sie Gelegenheit hatte, eine Auswahl davon zu besichtigen. Lediglich ein Werk, *dürre Pflanzen*, für dessen Erwerb Paul Sacher verantwortlich war, ist belegt – es ist das letzte Werk von Klee, das in die Sammlung aufgenommen wurde.

»DASS ICH EINIGE IHRER WERKE MEIN EIGEN NENNEN DARF«

Die mit Unterstützung von Osamu Okuda (Zentrum Paul Klee) recherchierten und im Rahmen dieses Aufsatzes ausgewerteten Quellen vermitteln das Bild von Maja Sacher-Stehlin als eine sehr engagierte, unkonventionelle und emanzipierte Förderin von Paul Klee. Während die Berner Klee-Sammler den Künstler 1935 in seiner ersten Ausstellung nach der Flucht ins Berner Exil bis auf wenige Ausnahmen (Bürgli) kaum durch Ankäufe unterstützten, gab es in der darauffolgenden Ausstellung in der Kunsthalle Basel einen beträchtlichen finanziellen Beitrag durch die Basler Klee-Sammler, darunter

vor allem Maja Sacher-Stehlin und die Emanuel Hoffmann-Stiftung, durch den Erwerb von Hauptwerken wie *der Teufel jongliert* und *Polyphonie*. Ihre unkonventionelle Haltung als Kunstsammlerin kommt durch den Kauf des ikonografisch komplexen Hauptwerks *der Teufel jongliert* zum Ausdruck. Der Verzicht auf die von Moeschinger angebotene Aquarelllithografie Klees, *Zerstörung und Hoffnung*, macht deutlich, dass Maja Sacher-Stehlin wählerisch sein konnte. Sie war auch eine Geschäftsfrau, die als anonyme Bieterin auftreten konnte, wie das Beispiel von *der Teufel jongliert* zeigt, und sich diskret im Hintergrund hielt, wie beim Erwerb des Tafelbildes *Polyphonie* für die Emanuel Hoffmann-Stiftung. Ihr Engagement für den avantgardistischen linken Kunsthistoriker und Schriftsteller Carl Einstein als Kurator der Braque-Ausstellung 1933 in der Kunsthalle Basel zeugt von der nonkonformistischen und emanzipierten Haltung von Maja Sacher-Stehlin gegenüber konservativem Kunstgeschmack und Klischees von links. Braques Besuch bei Klee, der schwere gesundheitliche Probleme hatte, ist Ausdruck von Empathie und Mitgefühl. Wie nahe Sacher-Stehlin den Werken von Klee stand, zeigt deren vorsorgliche Evakuierung in das Saaner Reduit (Ferienhaus)²²⁰ aus Angst vor einem Kunstraub durch die Nazis. Sacher-Stehlin schrieb am 20. Dezember 1939 an Klee anlässlich seines 60. Geburtstags »Dass ich dadurch dass ich einige Ihrer Werke mein eigen nennen darf, mithelfen kann diese der Nachwelt zu erhalten macht mich stolz und glücklich. Glauben Sie mir dass ich meine Aufgabe als Verwalterin nach bestem Wissen und Gewissen durchführen werde. Ich habe Ihre Bilder jetzt nicht bei mir. Ich habe sie im Herbst aus unserm Grenzgebiet in die Berge gebracht, aber ihren ganzen Zauber habe ich in mich aufgenommen und sehe sie deshalb vor mir, wie wenn sie da wären.«²²¹

- 1 Die seit 1936 in Basel lebende Kunsthistorikerin Maria Netter gilt als eine der wichtigsten Schweizer Kunstkritikerinnen der Nachkriegszeit. Seit den 1940er-Jahren schreibt sie regelmässig Berichte über Ausstellungen moderner Kunst in der Schweiz und im Ausland sowie über Atelierbesuche. Ihre Artikel erscheinen in Schweizer Tages- und Wochenzeitungen wie der Basler *National-Zeitung* und der *Weltwoche*, sie beliefert aber auch Verbandszeitschriften wie *Werk und Graphis* mit ihren Rezensionen. Von 1944 bis 1945 ist sie Assistentin von Georg Schmidt am Kunstmuseum Basel. Als Kommissionsmitglied des Basler Kunstvereins und als Pressesprecherin der Art Basel nimmt sie zudem wichtige Positionen in der Kulturszene ihrer Heimatstadt ein. Entsprechend weitreichend ist ihr Kontaktnetz, das sie mit ihrer stets mitgeführten Leica-Kamera intensiv dokumentiert. Als Chronistin zeitgenössischer Künstler und ihrer Ausstellungen, aber auch als enge Kontaktperson zu den Kunstvermittlern und Sammlern der Avantgarde ist sie Zeitzeugin der Moderne, und ihr umfangreicher fotografischer Nachlass ist eine wichtige Quelle zur Dokumentation der damaligen Kunstszene. Zum fotografischen Werk von Maria Netter, vgl. Meyenburg-Campbell/Koella/Netter 2015.
- 2 Osamu Okuda vom Zentrum Paul Klee, Bern danke ich für die grosse Unterstützung bei den Recherchen um die Provenienz der Klee-Werke aus der Sammlung von Emanuel Hoffmann und Maja Sacher-Stehlin, Kai-Inga Dost (Zentrum Paul Klee, Bern) und Stefan Frey (Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen) für das Lektorat. Ein besonderer Dank gilt Dr. h.c. Maja Oeri, Jasmin Sumpf und Lea Brun vom SCHAULAGER, Basel.
- 3 Zur Bedeutung der Fotografie für die Provenienzforschung zu Paul Klee aus der Sicht von Osamu Okuda, siehe Vogler 2020, S. 82 f. und den von Vogler erwähnten Aufsatz von Okuda zur Sammlung von Clifford Odets. Vgl. Okuda 2017.
- 4 Zitiert nach Stephenson 2001, S. 236.
- 5 Emanuel Hoffmann, Vizedirektor der Hoffmann-La Roche, war von 1931 bis zu seinem Tod im Jahr 1932, Präsident des Kunstvereins Basel, Mitglied der Kunstkreditkommission und der Kommission für die Musikschule. Vgl. Basler Stadtbuch 2021. Er starb am 3. Oktober 1932 an den Folgen eines tragischen Automobilunfalls (vgl. B 1932) und hinterliess seiner Frau Maja Hoffmann-Stehlin drei Kinder: Andreas Hoffmann (1922–1933), Hans Lukas Hoffmann-Razumovsky (1923–2016), Vera Oeri-Hoffmann (1924–2003). 1934 heiratete Maja Hoffmann-Stehlin den Dirigenten Paul Sacher. Vgl. Stephenson 2001, S. 129 ff.
- 6 Milo 1980, S. 200. Übersetzt vom Autor.
- 7 Billeter 1980, S. 13. Erika Billeter erweckt den Eindruck, Emanuel Hoffman habe sich lediglich mit der Rolle eines Financiers der Kunstsammlung begnügt. Milo hingen schildert in seine Erinnerungen, dass sich Emanuel Hoffmann, trotz seiner beruflichen Verpflichtungen, sehr für Kunst interessierte, und dass das Ehepaar die Werke ihrer Sammlung gemeinsam erwarb. Vgl. Milo 1980, S. 200.
- 8 Zur »Collection E. Hoffmann«, vgl. Hoffmann-Stehlin 1932 u. Hoffmann/[Milo] 1932.
- 9 Zur Gründung und zum Stiftungszwecke der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, vgl. Billeter 1980 u. Schaulager Laurenz-Stiftung 2015.
- 10 Diese drei Werke (*Composition*, 1914, 50; *beflaggtes Mädchen*, 1929, 19; *Polyphonie*, 1932, 273) wurden 1935 angekauft, vgl. Schmidt 1953. Später kamen zwei weitere Klee-Werke durch Schenkung hinzu: *OZAR (Städtebild)*, 1928, 141, 1998 und 2009 *Leicht schwimmt mein Schiff über den HO EN Fluss Durch die wogende Flut mit den springenden schäumenden Wellen*, 1916, 25. Vgl. Schaulager Laurenz-Stiftung 2015, S. 697. Beide Werke stammen aus dem Nachlass der Erben von Maja Sacher-Stehlin. Vgl. Schaulager Laurenz-Stiftung 2015, S. 697.
- 11 Schaulager 2022a.
- 12 Datierung der Fotografien von Maria Netter.
- 13 Vgl. Google Maps.
- 14 Von ihrem Wohnort, St. Albantal 41, 4052 Basel, unweit des Basler Gegenwartsmuseums und Maja-Sacher-Platz gelegen, hatte die promovierte Kunsthistorikerin »Dr. Maria Netter« laut Google Maps rund 20 Minuten Fahrzeit.
- 15 Stephenson 2001, S. 151.

- 16 Gürtler Berger 2010, S. 72.
- 17 Stephenson 2001, S. 151.
- 18 Ebd., S. 155.
- 19 Netter 1962.
- 20 SIK 2022. Der schriftliche Nachlass von Maria Netter hingegen ist in der Universitätsbibliothek Basel unter der Signatur NL 112 hinterlegt.
- 21 Stephenson 2001, S. 152.
- 22 Ebd., S. 152.
- 23 Auf dem Klavier glaubt man, die Silhouette von Picassos *Tête de Fou*, 1905 zu erkennen.
- 24 Wenn es sich denn um dieselben Möbel handelt, die Maja Sacher-Stehlin aus ihrer Wohnung in Brüssel mitnahm. Vgl. Milo 1980, S. 201.
- 25 Stephenson 2001, S. 152 u. Milo 1980, S. 201. Djo-Bourgeois war u. a. mit Charlotte Perriand und Le Corbusier befreundet. Vgl. Wolfe 2013.
- 26 Eine entsprechende Figur findet sich in der Sammlung von Emanuel Hoffmann. Vgl. Anonym 1932.
- 27 Netter 2022.
- 28 Maja Sacher-Stehlin hing die Gemälde in ihrer Privatsammlung von Zeit zu Zeit neu auf, wie eine Fotografie von Kurt Wyss anlässlich des 57-jährigen Bestehens der Emanuel Hoffmann-Stiftung im Jahr 1990 zeigt. Vgl. Wyss 1980, S. 14 f. Diesmal hängte sie die beiden Werke von Klee, *der Teufel jongliert*, 1930, 213 (im Bild unten) und *Harmonie E zwei*, 1926, 142 (oben) neben Bilder von Marc Chagall (Titel unbekannt) und Heinrich Campendonk (*Le Chevalier*, 1921) und eine Skulptur von Maja Sacher-Stehlin, die ausgebildete Bildhauerin war.
- 29 Netter 1953, bzw. publizieren wird: Netter 1964.
- 30 Klee 1928b. Klee schrieb zuerst »bezahlt Juni 1928« und danach korrigiert das Jahr auf »1929«.
- 31 [Sacher] o. D.e. u. Milo 1980, S. 200. Zwischen dem Eigentümer der Galerie Le Centaure, Walter Schwarzenberg und Emanuel Hoffmann bestand eine enge Beziehung. Dazu Milo: »E. Hoffmann und W. Schwarzenberg waren sehr eng miteinander verbunden, und ich glaube sogar, dass Hoffmann der wichtigste Geschäftspartner der Schwarzenberg-Gruppe war. Es war vor allem Schwarzenberg, der die Kaufverhandlungen mit dem Hauptkäufer der Galerie Le Centaure führte. Emanuel Hoffmann machte es sich jedoch bald zur Gewohnheit, mit mir über die Sinnhaftigkeit seiner Einkäufe zu diskutieren.« Vgl. Milo 1980, S. 187. Beide Familien wohnten übrigens auch in derselben Liegenschaft. Vgl. ebd., S. 187.
- 32 Köpnick 2019.
- 33 Zitiert nach Köpnick 2019, S. 44.
- 34 Klee 1928b.
- 35 Galerie Le Centaure 1928.
- 36 Milo 1980, S. 200.
- 37 Sacher-Stehlin 1953.
- 38 Zu Klees Krankheit und zu seinem Gesundheitszustand 1939, vgl. Fuchs 2017.
- 39 Sacher-Stehlin 1953.
- 40 Ebd. Zur Datierung des Besuchs, siehe Helfenstein/Frey 1990, S. 116.
- 41 Klee/Klee 1936b.
- 42 Mangin/Worms de Romilly 1959, S. 10. Das Ölgemälde *Atelier IV* thematisiert die gesamte künstlerische Beschäftigung Braques. Es verbindet die Innenwelt seines Ateliers – sein Lieblingsthema – mit der Aussenwelt und Symbolgestalt Vogel, der ihn in neue Sphären führt. Zum Thema »Braque und Atelier«, vgl. Richardson 1955. Die Serie der Atelier-Bilder von Braque, die zwischen 1949 und 1956 entstanden ist, umfasst acht Versionen, die von I bis IX nummeriert sind. Vgl. Fondation Maeght 2022. Das Werk *Atelier IV* wurde erstmals 1950 in der Galerie Maeght, Paris, anlässlich der Ausstellung *Georges Braque* gezeigt und war auch 1953 in der Werkschau *Georges Braque* in der Kunsthalle Bern unter der Katalognummer 102 zu sehen. Vgl. Mangin/Worms de Romilly 1959, S. 10 ff.
- 43 Basel 1932, S. 14. Zu einem späteren Zeitpunkt kam ein weiteres Stillleben von 1929 aus dem Besitz des Künstlers hinzu. Das *Stillleben* von 1929 ist auf einer Fotografie von 1989 zu sehen. Vgl. Bayle 2022. Vgl. dazu den Abschnitt »Das Musikzimmer mit Werken von Klee, Braque und Picasso« in diesem Essay.
- 44 Vermutlich von Braque geschenkt oder erworben anlässlich der Braque-Ausstellung 1933 in der Kunsthalle Basel. Vgl. Fussnote 100.
- 45 Gotthard Schuh hat für die *Zürcher Illustrierte* die Eröffnung der Picasso-Ausstellung [16.6.–30.7.1932] in der Galerie Petit in Paris

- fotografiert. An der Vernissage nahmen auch Maja Hoffmann-Stehlin, Lyda Guévrékian, die Frau von Carl Einstein, die beiden Sammler C. F. Reber aus Lausanne und Chaster Dale, sowie Picasso, Braque und Léger teil. Vgl. [S.N.] 1932.
- 46 Kangaslahti 2018, S. 44.
- 47 Einstein 1933a.
- 48 Vgl. Kangaslahti 2018.
- 49 Braque 1932. Übersetzt vom Autor.
- 50 Einstein 1933b, zitiert nach Kiefer/Meffre 2020, S. 558 f., Brief Nr. 381.
- 51 [S.N.] 1932.
- 52 Christian Zervos (1889–1970), Kunstsammler, Kritiker und Verleger, fürchtete offenbar um seine Deutungshoheit über das Werk von Braque. Der Solothurner Kunstsammler Josef Müller (1887–1977) wollte auf die Leihanfrage für Werke von Braque nicht eingehen, und Kunstkritiker (Kinezel und Burckhardt), die Einsteins Basler Vortrag über Braque besuchten, hatten Mühe mit seinem Zugang zu Braques Werk. Vgl. Kangaslahti 2018, S. 44 ff. und Anm. 50.
- 53 »Wenn man den ›Braque‹ [Katalog zur Braque-Ausstellung in der Kunsthalle Basel von Carl Einstein, vgl. Einstein 1933a] liest, möchte man sofort Mussolini oder Hitler herüberufen an den Dalbengraben [Adresse der Kunsthalle], um dort den rechten Mann hinzusetzen der ›Halt!‹ kommandiere und etwas besseres bringen« (zit. nach Kiefer 1994, S. 554), schrieb Barth salopp an die Frau von Hermann Kienzle (1876–1946), dem Direktor des Basler Gewerbemuseums. Letzterer teilte in seiner Rezension der Braque-Ausstellung in den Basler Nachrichten die Kritik an Einsteins »spekulativen und widersprüchlichen« Aussagen zur Kunst Braques (Kienzle 1933). Gleiches gilt für den Rezensenten der Zeitschrift *Das Werk*, T. Burckhardt, der für die »schweren Gedankenwalzen« an Einsteins tiefgründigem allumfassenden poetischen Vortrag kein Verständnis zeigte. Vgl. Burckhardt 1933.
- 54 Einstein 2013, S. 222 f.
- 55 Glaesemer 1976, S. 177 ff.
- 56 Triska 1979.
- 57 Vgl. dazu Okuda 1999.
- 58 Maria Netter war von 1944 bis 1945 die Assistentin von Georg Schmidt am Kunstmuseum Basel. Vgl. Fotostiftung Schweiz 2022.
- 59 Huggler 1940, Schmidt 1940.
- 60 Huggler 1941.
- 61 Zum Tod von Paul Klee vgl. Fuchs 2017, S. 66 ff.
- 62 Vgl. Rümelin 2004, S. 81 f.
- 63 Klee 1928a. Vor dem Verkauf war das Gemälde *OZAR (Städtebild)*, 1928, 141 in der Ausstellung *Kunst in unserer Zeit*. Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien, Künstlerhaus, Wien, März bis Mai 1930, Nr. 6/14 zu sehen. Vgl. den entsprechenden Stempel auf der Rückseite des Werks. Vermutlich erwarben Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin das Werk im Anschluss an die Ausstellung in Wien mittels des Basler Kunsthändlers Christoph Bernoulli. »Die Adresse von Herrn Hoffmann-Staehelin [sic] wird ihnen Herr Dr. Bernoulli in Basel mitteilen.« Vgl. Flechtheim 1930.
- 64 Milo 1980, S. 208. Vom Autor übersetzt.
- 65 Rückseitig auf dem Rahmen oben: »1928 E 1 ›OZAR‹ Anmerkg: unter Glas zu bringen!!« – rechts: »Material analyse: Zctpappe rückseits, kreidegrundiert und geleimt Neisch-Tempera Kremser-weiss aufgespachtelt und noch nass Zeichnung hineingeritzt Ölfarbe-lasuren mit Verdünnungsmittel: Terp. Öl mit Zch-malmittel rasch trocknend«.
- 66 Den Abguss der Bronze *Le fou* erwarb das Sammlerehepaar Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin im September 1932 in der Galerie Rosengart, vormals Thannhauser, in Luzern, kurz vor dem tödlichen Unfall des Sammlers. Vgl. Geelhaar 1993, S. 128 und Basel 1932, S. 21, Werk Nr. 118.
- 67 Maja Hoffmann-Stehlin und ihr damaliger Mann erwarben das Werk 1931 in der Galerie Flechtheim. Vgl. Daix 1979, S. 327.
- 68 Laut Geelhaar erwarb das Sammlerehepaar Emanuel und Maja Hoffmann-Stehlin das 1917 in Montrouge gemalte grosse Stillleben *Les gateaux* 1929 in der Galerie Le Centaure. Vgl. Geelhaar 1993, S. 127. Das Bild wurde unter dem Titel *Nature morte* in der Gedächtnis-Ausstellung *Sammlung E. Hoffmann* (Kunsthalle Basel, 1932) gezeigt und im Katalog abgebildet.
- 69 In der dritten Auflage von *Die Kunst des 20.*

- Jahrhunderts* von Carl Einstein, die 1931 veröffentlicht wurde, wird Braque als Eigentümer des Stilllebens *La Bandouria* genannt. Vgl. Einstein 1931, S. 639, Werk Nr. 363. In seiner 1934 erschienenen Publikation *Georges Braque* verzichtet Einstein darauf, die Eigentümer der einzelnen Werke zu nennen. Stattdessen bedankt er sich pauschal bei den Leihgebern, darunter Maja Hoffmann-Stehlin. Dies lässt den Schluss zu, dass Maja Hoffmann-Stehlin das Stillleben *La Bandouria* wahrscheinlich kurz nach dem Tod ihres Mannes, anlässlich der Braque-Ausstellung in der Kunsthalle Basel, wo es ausgestellt war (Einstein 1933a, S. 22, Werk Nr. 151), erworben hat.
- 70 Gekauft von Maja Hoffmann-Stehlin am 23. Dezember 1927 und vermutlich als Weihnachtsüberraschung mit nach Hause gebracht. Vgl. Geelhaar 1993, S. 127. Zur Provenienz des Werks *Mademoiselle Léonie* von Picasso, vgl. Geelhaar 1993, S. 127 f.; Daix 1979, Nr. 340, S. 254.
- 71 Schaulager Laurenz-Stiftung 2015, S. 697.
- 72 [Sacher] o. D.g.
- 73 Paul Klee, *Wege des Naturstudiums*, 1924, zit. nach Eggelhöfer 2012, S. 33.
- 74 Paul Klee zitiert nach Geelhaar 1972, S. 98. Vgl. dazu auch das Original: Klee 2022d.
- 75 Zum Begriff »Parallelfikurationen« im Werk von Klee, vgl. Geelhaar 1972, S. 98 ff.
- 76 Öffentliche Kunstsammlung Basel 1933, S. 7 f.
- 77 Ebd., S. 7 f.
- 78 Flechtheim 1930.
- 79 Die »Federzeichnung auf nass und Aquarell deutsch Ingres« (handschriftlicher Œuvre-Katalog Paul Klee) *Schneckenzeichen*, 1924, 195 befindet sich heute unter der Inventarnummer 1931.28 im Kunstmuseum Basel.
- 80 Galerie Alfred Flechtheim 1931a.
- 81 Flechtheim 1931b.
- 82 Ebd.
- 83 Basel 1932, S. 16, Nr. 62 und Abbildung.
- 84 Klee 2022a.
- 85 Huggler 1941.
- 86 Vgl. ABB. 14. *Harmonie E zwei*, ist um 90 Grad nach rechts gedreht aufgehängt.
- 87 Laut kunstkopie.ch befindet sich das Werk *Pflanzen früh am Morgen*, 1922, 180 heute in der »Paul Sacher, Privatsammlung«. Vgl. Klee 2022b.
- 88 Klee 1928c. Zur Geschichte der Galerie Vavin-Raspail von Max Berger (Eichenberger) und Alfred Daber, vgl. Fuchs 2021 und die dort zitierte Literatur.
- 89 Datenbank MuseumPlus (Zentrum Paul Klee): Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern, Eigentum Seit 2006: ZPK, Zugangsjahr 2006, ca. 1942–1977 Johann Rudolf und Nelly Frey-Sacher, Riehen; 1977–2006, Johann Rudolf Frey, Riehen verkauft an Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern.
- 90 Zum Thema »Paul Klee und Gartenbilder«, vgl. Okuda 2018 und die weiteren Aufsätze des Ausstellungskatalogs Faass u. a. 2018.
- 91 [Sacher] o. D.f.
- 92 Carl Christoph Friedrich Bernoulli war ein Schweizer Kunsthändler und Innenarchitekt. Er studierte Philosophie, Musikgeschichte und deutsche Literaturgeschichte. Nach seiner Promotion ging er nach Berlin, wo er als Schauspieler, Journalist und Musikverleger tätig war. In Berlin lernte er den deutsch-amerikanischen Kunsthändler und Verleger Curt Valentin (1902–1954) und Alfred Flechtheim kennen, in deren Kreisen er sich bewegte. Nach seiner Rückkehr nach Basel wirkte Bernoulli als Kunsthändler und Innenarchitekt. Sein Haus an der Holbeinstrasse 69 in Basel wurde zum Zentrum eines internationalen Zirkels von Schauspielern, Musikern und Künstlern. In den 1930er Jahren war es Depot und Drehscheibe für Kunstwerke von Emigranten, so genannte »Fluchtkunst« (NS-verfolgungsbedingte Kulturgüterverschiebung). Vgl. Bernoulli 2021.
- 93 Klee 2022c.
- 94 Basel 1932, vgl. Werk Nr. 60.
- 95 Neumeister 2014.
- 96 Vermutlich von Djo-Bourgeois, vgl. Stephenson 2001, S. 152 u. Milo 1980, S. 201.
- 97 Im Ausstellungskatalog der Braque-Ausstellung 1932 in der Kunsthalle Basel wird die Technik als »plâtre gravé« bezeichnet. Vgl. Einstein 1933a, S. 23, Werk Nr. 179 (*Héraclès*) und Nr.

- 180 [Sao]. Zur Technik der Gypsgravure vgl. Villon 1894, S. 243.
- 98 Kiefer/Meffre 2020, S. 533, Kommentar.
- 99 *Héraclès*, vgl. Einstein 1934, S. 12. Sao vgl. Einstein 1934, S. 56.
- 100 Einstein 1934, Titelblatt: «A Mme Maja Hoffmann-Stehlin amicalement.»
- 101 Klee 1935c.
- 102 Flechtheim 1931c. 1. *Paul Klee*, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Verbindung mit der Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf, 14.6.–6.7.1931; 2. *Paul Klee. Neue Bilder und Aquarelle*, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 15.11.–10.12.1931.
- 103 Flechtheim 1931c.
- 104 Scheyer 1933a, Fuchs 2020, S. 30 ff. Die Blaue Vier war eine 1924 in Weimar gegründete Ausstellungsgemeinschaft. Zu ihr gehörten die drei Bauhaus-Meister: Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und Paul Klee, sowie Alexej von Jawlensky und die deutsch-amerikanische Malerin, Galeristin und Sammlerin Galka Scheyer als deren Kunsthändlerin und Promotorin.
- 105 Scheyer 1933c.
- 106 Scheyer 1934, S. 217 f. Vgl. auch Wünsche 2006, S. 217.
- 107 Klee 1933b zitiert nach Wünsche 2006, S. 217 f. und Frey/Hüneke 2003, S. 296.
- 108 Klee 1933a und Frey/Hüneke 2003, S. 302.
- 109 Frey/Hüneke 2003, S. 283.
- 110 Baumgartner/Houstian 1997, S. 331.
- 111 Scheyer 1933b.
- 112 Scheyer 1933b. Zur Rückreise in die USA, vgl. Scheyer 1933d, zit. nach Wünsche 2006, S. 296.
- 113 Zit. nach Gutbrod 1968, S. 78.
- 114 Zu Klees Flucht aus Deutschland, vgl. Frey/Hüneke 2003 u. Fuchs 2015.
- 115 Vgl. Baumgartner 2022.
- 116 Zur Eröffnungsrede von Grohmann, vgl. Okuda 2000, S. 222; Hopfengart/Vitali 2006, S. 44 und Okuda 2015, S. 85 f.
- 117 Hopfengart/Vitali 2006, S. 44 f..
- 118 Kunsthalle Bern 1935, S. 14: Nr. 273 ist die letzte Nummer der aufgeführten Werke.
- 119 Hopfengart/Vitali 2006, S. 44 f.
- 120 Ebd., S. 52.
- 121 Frey 2000a, S. 22 und Kunsthalle Bern 1935, S. 7, mit handschriftlichem Eintrag der Käuferin »Hanny [sic] Bürgi« und mündlicher Hinweis von Osamu Okuda.
- 122 Hopfengart/Vitali 2006, S. 45, Anm. 26 und Werckmeister 1985, S. 30. Vgl. dazu auch die handschriftliche Markierung (violettes Viereck) von Klee [?] um die Werknummer im Ausstellungskatalog mit dem Vermerk »Aus Akten Bürgi« auf dem Umschlag. Vgl. Kunsthalle Bern 1935.
- 123 Kunsthalle Bern 1935, S. 8 u. S. 10 f., mit handschriftlichem Eintrag der Käuferin und Rechteck mit violetter Farbstift um die Werknummer. Vgl. dazu auch Werckmeister 1985, S. 30.
- 124 Klee/Klee 1935a.
- 125 Frey 2000a, S. 21 u. S. 29, Anm. 92 und Frey 2000b, S. 201, Abb. 2. Ich danke Stefan Frey und Osamu Okuda für diesen Hinweis.
- 126 Grohmann 1935c.
- 127 Klee/Klee 1935a.
- 128 Kunsthalle Bern 1935, S. 5, u. Kunsthalle Basel 1935, S. 5.
- 129 Klee 1935c.
- 130 Lichtenhan 1935c.
- 131 Klee 1935c.
- 132 Lichtenhan 1935a.
- 133 Klee 1935b.
- 134 Schmidt 1935.
- 135 Eines der Hauptwerke der Ausstellung war *Botanisches Theater*, 1934, 219 (ABB. 9), an dem Klee zehn Jahre lang gearbeitet hatte und das Hanni Bürgi für ihre eigene Sammlung erwarb. Vgl. Okuda 2000, S. 222.
- 136 Hanni Bürgi war Vorstandsmitglied der Vereinigung der Freunde des Kunstmuseums Bern und Mitglied des Vereins Kunsthalle Bern, als das Werk *Ad parnassum* von der Vereinigung der Freunde des Kunstmuseums Bern erworben wurde. Vgl. Fetzer 2000, S. 25.
- 137 Schmidt 1953, Werk Nr. 30 und Schaulager Laurenz-Stiftung 2015, S. 84.
- 138 Das Aquarell *Beflaggtes Mädchen*, 1929, 19 stand lediglich an der Klee-Ausstellung in der Kunsthalle Basel unter der Katalognummer 96 zum Verkauf. Vgl. Kunsthalle Basel 1935, S. 8 und Schmidt 1935. Laut Sammlungskatalog der Emanuel Hoffmann-Stiftung erfolgte der

- Erwerb von *Beflaggtes Mädchen* 1935 (Schmidt 1953), dem zufolge an der Ausstellung in der Kunsthalle Basel. Der Verkauf wurde über Dr. Lucas Lichtenhan, Konservator der Basler Kunsthalle und Delegierter des Basler Kunstvereins, in der Emanuel Hoffmann-Stiftung abgewickelt. Vgl. Einträge in der Museumsdatenbank des Zentrum Paul Klee zu: *beflaggtes Mädchen*, 1929, 19 [CR 4775], Stand Januar 2022.
- 139 Von 1933–1979 wirkte Maja Sacher-Stehlin als Präsidentin der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Vgl. Schaulager 2022b.
- 140 Klee/Klee 1935b. Lily Klee beschwerte sich in mehreren Briefen an Will Grohmann über das Verhalten des Ehepaars Hassler-Christen beim Erwerb des Tafelbildes *Polyphonie*. Will Grohmann war auch mit den Hasslers befreundet und zu Gast in ihrem Landhaus, anlässlich seines Besuchs 1935 in der Schweiz. Lily Klee war besonders empört über das neureiche und respektlose Verhalten der Hasslers gegenüber Klee. »Ich finde die Art u. Weise wie diese Herrschaften mit einem Künstler von Rang umspringen einfach indisputabel u. haarsträubend. Total ungebildet u. parvenuhaft. Keine Ahnung. Wir vermuten, dass irgendwer (sehr wahrscheinlich irgendein Künstler) den noch sehr unsicheren H.s das Bild vermiest hat. Die Art wie sie dann gehandelt haben u. die unmöglich ist, steht auf einem anderen Blatt.« Vgl. Klee 1935a.
- 141 Klee 1934 u. Okuda/Annen 2003.
- 142 Fuchs 2015, S. 102 und Frey/Hüneke 2003, S. 300, Anm. 354. Die Provenienzangaben zu *Polyphonie* in der Datenbank des Zentrum Paul Klee bedürfen einer Korrektur. Das Bild war nie bei Kahnweiler in Paris. Es kam im Mai 1934 direkt vom Deutschland nach Bern.
- 143 Kunsthalle Bern 1935, S. 5.
- 144 Kunsthalle Bern 1935.
- 145 Werckmeister 1985, S. 30 und Hopfengart/Vitali 2006, S. 43.
- 146 Grohmann 1935a, S. 4 (Werkbezeichnung) u. S. 10 zum Thema »Polyphonie« im Werk von Paul Klee.
- 147 »Nettes Haus von Bonatz. In das Musikzimmer soll die »Polyphonie« kommen!« Grohmann 1935b. Zu dieser Zeit war Grohmann Gast des Ehepaars Hassler-Christen in deren Haus am Weinsteig 58 in Schaffhausen.
- 148 Bolt/Burg 1996, S. 414, Weinsteig Nr. 58.
- 149 Die Kunstsammlung des Ehepaars Hassler-Christen aus Schaffhausen umfasste fünf Werke von Klee: *Dampfer und Segelboote, am frühen Morgen*, 1931, 197; *Morgen Grau*, 1932, 344; *Bildnisskizze Msr. Lune*, 1926, 179; *Garten beim Morgenrot*, 1932, 73; *Schnecke*, 1924, 153. Zum Zeitpunkt der persönlichen Einladung zur Vernissage in der Kunsthalle Bern hatten die Hasslers bereits die beiden Werke *Dampfer und Segelboote, am frühen Morgen*, und *Morgen Grau* erworben.
- 150 Hassler-Christen 1935.
- 151 Ebd.
- 152 In die ehemalige »zone dangereuse« von Tiznit, wie Hely Hassler ihrem »Lieber Herr Klee«, auf einer Postkarte stolz mitteilte. Vgl. Hassler-Christen/Hassler-Christen 1935.
- 153 Klee 1935a.
- 154 »[...] Herr Prof. Klee hat dies [Vertragsrücktritt] damals sehr empfunden, jedoch keinen Wert darauf gelegt auf den abgeschlossenen Kauf zu drängen.« Vgl. Bürgi 1945.
- 155 Lily Klee hat den Hasslers ihr ungebührliches Verhalten nie verziehen. Als Walter Hassler-Christen 1945 eine Zeichnung aus dem Nachlass von Klee erwerben wollte, lehnte Lily Klee dies über ihren Anwalt Rolf Bürgi ab. Vgl. Bürgi 1945.
- 156 Kunsthalle Basel 1935, S. 6.
- 157 Schmidt 1935.
- 158 Lichtenhan 1935b.
- 159 Doetsch-Benziger 1935.
- 160 von Kielmansegg 1932. Mehr zu den Werken aus der Sammlung Wilhelm Graf von Kielmansegg in der Kunstkollektion von Maja Sacher-Stehlin und der Emanuel Hoffmann-Stiftung, siehe das folgende Kapitel »Libyen, 1918, 158 und 4 chinesische Gedichte, 1916, 23–26« in diesem Aufsatz.
- 161 Ringgenberg 2007, S. 52, Anm. 3.
- 162 Moeschinger 1968, zit. nach Ringgenberg 2007, S. 52.
- 163 Okuda 2006, S. 183 f.
- 164 Frey 2000a, S. 31, Anm. 153.

- 165 Okuda 2006, S. S. 183 f.
- 166 Ringgenberg 2007, S. 52.
- 167 Ebd., S. 52.
- 168 Vgl. Einträge in der Museumsdatenbank des Zentrum Paul Klee zu, *Zerstörung und Hoffnung*, 1916, 55, [CR 1652], Stand Januar 2022.
- 169 Zu Walter Kägi und Paul Sacher, vgl. Thiele 2016, S. 38 f.
- 170 Krankheitsbedingt war Klee verhindert am Sacher-Konzert in Bern teilzunehmen, vgl. Klee/Klee 1936b. Klees Krankheitsphase mit hohem Fieber dauerte von Mitte November 1935 bis ins Frühjahr 1936. Vgl. Klee/Klee 1936a, S. 55 ff. und Fuchs 2017, S. 51 ff.
- 171 Klee/Klee 1936a. Zum Paul Sacher Konzert in Bern mit Werken von Moeschiger im Januar 1936, vgl. auch Klee 1935d.
- 172 [Sacher] o. D.d., S. 52.
- 173 Lange 2022.
- 174 Seit 1921 veröffentlichte der Galerist und Kunstsammler Alfred Flechtheim das illustrierte Magazin *Der Querschnitt* zunächst als Mitteilungsblatt seiner neuen Berliner Galerie unter der Schriftenleitung von Wilhelm Graf von Kielmansegg. Vgl. von Kielmansegg 1921, [Vorsatz](#). 1924 übernahm Hermann von Wedderkop im Hause Ullstein die Herausgeberschaft, und der an eine kulturinteressierte Oberschicht adressierte *Querschnitt* etablierte sich bald als modernes Zeitgeistmagazin. Nach seinem Ausscheiden aus der Galerie Flechtheim führte von Kielmansegg die Galerie Buch und Kunst als Vertreter der Rheinischen Kunst GmbH in Essen. Aus dieser Zeit ist ein Brief an Paul Klee erhalten geblieben. Vgl. von Kielmansegg 1923.
- 175 Zur Sammlung Wilhelm Graf von Kielmansegg und ihrem Weg nach Basel: vgl. Senger 2021 und die Liste der Exponate für die geplante Ausstellung *Moderne Kunst aus Basler Privatbesitz* des Basler Kunstvereins, die aufgrund des unerwarteten Todes von Emanuel Hoffmann nicht zustande kam bzw. zu einer Gedenkausstellung für Emanuel Hoffmann wurde. Vgl. von Kielmansegg 1932 (Exponatenliste).
- 176 Das Aquarell *Libyen* zählte auch zu den Werken, die für die geplante Ausstellung *Moderne Kunst aus Basler Privatbesitz* vorgesehen war. Vgl. von Kielmansegg 1932.
- 177 Lange 2019, S. 35 f. u. 356 f.
- 178 Klee 1919.
- 179 [Sacher] o. D.a.
- 180 Zur Entstehungsgeschichte der Schriftbilder von 1916, vgl. Noda 2020. Vgl. dazu auch Jung 2016, S. 20.
- 181 [Sacher] o. D.a.
- 182 Ebd.
- 183 Rothenberg war Mitglied der Kandinsky-Gesellschaft von Otto Ralfs (1892–1955). Vgl. Barnett 1992a, Kommentar zur Werknummer 504.
- 184 Rothenberg war von 1929–1930 Mitglied der Klee-Gesellschaft. Vgl. Frey 2000a, S. 29, Anm. 72.
- 185 Zur Geschichte der Galerie Jeanne Bucher im Zweiten Weltkrieg, vgl. Derouet 1994.
- 186 Vgl. den handschriftlichen Œuvre-Katalog von Paul Klee. Rothenberg erwarb die vier Aquarelle als Kommissionsware der Galerie Sturm in Berlin für »netto 1000 M«. Vgl. den handschriftlichen Œuvre-Katalog von Paul Klee.
- 187 Für verschiedene Zeitschriften schrieb Rothenberg Beiträge zum Thema Kunst und Architektur wie z. B. über die Werkbund-Ausstellung 1929 in Breslau (Rothenberg 1929a) oder die Kunstakademie in Breslau (Rothenberg 1929b). 1926 gründete er die Zeitschrift *Die farbige Stadt* die vom Bund zur Förderung der Farbe im Stadtbild herausgegeben wurde. Vgl. Schwitters 2019, S. 678.
- 188 Die Rekonstruktion von Rothenbergs Kunstkollektion ist nach wie vor ein Desiderat. Magdalena Palica kommt der Verdienst zu, sich erstmals mit dem Thema »Museumssammlungen und große jüdische Privatsammlungen der Moderne in Breslau« beschäftigt zu haben. Vgl. Palica 2019.
- 189 Hölscher 2003, S. 238 f. u. E-Mail von Magdalena Palica an den Autoren, 15.11.2021.
- 190 Welche Werke Rothenberg von Kandinsky besass ist noch nicht im Detail erforscht. Palica konnte ein Aquarell (vgl. Barnett 1992b, S. 462) aus der Sammlung Rothenberg ermitteln. Information gemäss E-Mail von Magdalena Palica an den Autoren, 15.11.2021.

- 191 Rothenbergs Klee-Sammlung umfasste nachweislich fünf Aquarelle (*4 chinesische Gedichte*, 1916, 23–26 und *winter Sonne*, 1919, 54) und zwei Ölgemälde (*Orakel*, 1922, 139 und *Das Fenster*, 1922, 140). Vgl. *Œuvre-Katalog Paul Klee* und auch Ilkosz 2001, S. 61 mit Anm. 50 (ohne Werkangaben).
- 192 Barnett 1992, abgebildet in: *Galerie Thomas* 2008, S. 72 f.
- 193 Schwitters 2019, S. 678.
- 194 Im Frühjahr 1930 (»zwischen Februar und April«, vgl. Ilkosz 2001, S. 67) fand vor der Breslauer Jahrhunderthalle ein Treffen zwischen den Ehepaaren Moll (Oskar und Marga Moll) und Klee (Paul und Lily) sowie Felix Klee, Otto Mueller (1874–1930) und Rothenberg statt. Vgl. Leistner 2022, Leistner 2019, S. 185 f., Ilkosz 2001, S. 67, Frey/Hüneke 2003, S. 277 u. ABB. 23. In Breslau lernte Felix Klee seine Frau Efrossina Gréschowa am Theater kennen. Vgl. Klee 1962, S. 64 ff. Klee fand Rothenberg sympathisch, was aus einer Karte an seinen Sohn hervorgeht: »Schönen Gruss an Rothenberg, ich habe ihn sehr gern [...]«. Vgl. Klee 1929. Rothenberg war Mitglied der Klee-Gesellschaft. Vgl. Frey/Hüneke 2003, S. 277.
- 195 Heilmann 1905, S. 10 f. und Noda 2020, S. 4 ff.
- 196 Brod 1974, S. 344 f.: »[...] Kafka hat das Buch sehr geliebt, zeitweilig allen andern vorgezogen und mir oft mit Begeisterung daraus vorgelesen; schließlich hat er es mir geschenkt. Es steht noch heute in meiner Bibliothek.«
- 197 Bucher 1939.
- 198 Hopfengart 2007, S. 237.
- 199 Bayer 1938, S. 86.
- 200 [Sacher] o. D.e.
- 201 Laut Mitteilung von Emges Sohn, Richard Martinus Emge (1921–2013) an Peter Bernhard. Vgl. Bernhard 2009, S. 366, bzw. Anm. 51.
- 202 Bernhard 2009, S. 356.
- 203 Ebd., S. 366.
- 204 Zit. nach ebd., S. 362.
- 205 Emge 1924 u. Bernhard 2009, S. 366.
- 206 Mangin/Worms de Romilly 1968, S. 78 u. Isarlov 1932, Nr. 405.
- 207 Basel 1932, S. 14, Nr. 27.
- 208 Milo 1980, S. 202, übersetzt durch den Autor.
- 209 [Zervos 1927, S. 8 ff. \[o. S.\]](#).
- 210 Einstein 1934, S. 506, Abb. LXXXVI. Die Klärung der Herkunft von Werken aus Privatbesitz ist eine detektivische Arbeit, die auf frei verfügbaren Indizien beruht.
- 211 Einstein 1931, S. 363 und 638.
- 212 Kersten u. a. 2014, S. 499 f. Streng genommen handelt es sich für Kersten et al. um einen »Prototyp der Sonderklasse« mit der Bezeichnung »für mich«.
- 213 Zur Schreibweise der Kategorie «Sonderklasse» und deren Bedeutung, vgl. Kersten u. a. 2014, S. 64 ff.
- 214 Kersten u. a. 2014, S. 499.
- 215 Darbellay 2017.
- 216 Geelhaar 1972, S. 69 und Kersten u. a. 2014, S. 500.
- 217 Kersten 1987, S. 152.
- 218 Über die Ikonografie und den Werkprozess des Aquarells, vgl. Kersten u. a. 2014, S. 499 f.
- 219 Sacher-Stehlin 1943, u. [Sacher] o. D.d.
- 220 Es liegt auf der Hand, dass Maja Sacher-Stehlin die Werke in ihr Feriendomizil, das »Chalet Aellen« oberhalb der Dorfkirche in Saanen im Berner Oberland, brachte. Vgl. Stephenson 2001, S. 164.
- 221 Sacher-Stehlin 1939.

BIBLIOGRAFIE

Anonym 1932

Anonym, *Hoffmann: Bilder für die Ausstellung Moderner Kunst aus Privatbesitz (Werkliste)*, Basel, 1932.

B 1932

W B, »Dr. Emanuel Hoffmann Stehlin tödlich verunglückt«, in: *National-Zeitung*, Basel, 3.10.1932.

Barnett 1992a

Vivian Endicott Barnett, *Kandinsky. Werkverzeichnis der Aquarelle*, Bd. 1, 1900–1921, München: Beck, 1992.

Barnett 1992b

Vivian Endicott Barnett, *Kandinsky. Watercolours: catalogue raisonné*, London: Sotheby's Publications, 1992.

Basel 1932

Sammlung E. Hoffmann: Gedächtnisausstellung, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Basel, 30.10.–27.11.1932], Basel, 1932.

Baumgartner 2022

Michael Baumgartner, »Max Huggler und Paul Klee. Spuren einer Begegnung«, in: [Die Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien](#), H. 11, 2022, S. 109–121.

Baumgartner/Houstian 1997

Michael Baumgartner und Christina Houstian, »Die Blaue Vier: Chronologie der Ereignisse«, in: *Die Blaue Vier: Feininger, Jawlensky, Kandinsky, Klee in der Neuen Welt*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern, 5.12.1997–1.3.1998; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 28.3.–28.6.1998], Köln: DuMont, 1997, S. 323–335.

Bayer 1938

Herbert Bayer (Hrsg.), *Bauhaus: 1919–1928*, [Ausst.-Kat. Museum of Modern Art, New York], New York: The Museum of Modern Art, 1938.

Bayle 2022

Laurent Bayle, »La Fondation Paul Sacher (Bâle) – Dutilleux 2016«, in: www.dutilleux2016.com/la-fondation-paul-sacher-bale (zuletzt aufgerufen, 23.3.2022).

Bernhard 2009

Peter Bernhard, »Die künstlerische Avantgarde im Lichte der philosophischen Tradition. Carl August Emges Bauhausanalyse«, in: *Klassik und Avantgarde Das Bauhaus in Weimar 1919–1925*, hg. von Hellmut Th. Seemann und Thorsten Valk, Göttingen: Wallstein, 2009, S. 355–366.

Bernoulli 2021

Eintrag über Christoph Bernoulli in der Rubrik »Who's Who«, in: <http://alfredflechtheim.com/alfred-flechtheim/whos-who/#Bernoulli> (zuletzt aufgerufen, 17.2.2022).

Billeter 1980

Erika Billeter, *Leben mit Zeitgenossen: die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung*, Basel: Emanuel Hoffmann-Stiftung, 1980.

Bolt/Burg 1996

Thomas Bolt und Dominique von Burg, *St. Gallen, Sarnen, Schaffhausen, Schwyz*, hg. von der Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte, Zürich: Orell Füssli, 1996 [=Inventar der neueren Schweizer Architektur, Bd. 8].

Braque 1932

Brief von Georges Braque aus Varengeville-sur-Mer an Madame [Maja Hoffmann-Stehlin in Basel], 16.9.1932, Privatsammlung, Küsnacht.

Brod 1974

Max Brod, Über Franz Kafka, Frankfurt a. M.: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1974.

Bucher 1939

Brief von Jeanne Bucher aus Chardonne Vevey an Paul Klee in [Bern], 13.4.1939, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Burckhardt 1933

Titus Burckhardt, »Ausstellung Georges Braque in Basel«, in: *Das Werk*, 20. Jg., H. 5, Mai 1933, S. XXX.

Bürgi 1945

Brief (Kopie) von Rolf Bürgi aus Bern an Walter Hassler-Christen in Schaffhausen, 23.11.1945, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Daix 1979

Pierre Daix, *Le cubisme de Picasso*, Neuenburg: Ides et Calendes, 1979.

Darbellay 2017

Jean Luc Darbellay, »Leben im Garten für Orpheus. Paul Klees geheimnisvolles Universum seiner Jugendzeit«, in: [Zwitscher-Maschine: Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien](#), H. 3, 2017, S. 3–11.

Derouet 1994

Christian Derouet, *Jeanne Bucher: une galerie d'avant-garde, 1925–1946: de Max Ernst à de Staël*, hg. vom Musées de Strasbourg u. a., Genf/Strasbourg: Skira/Le Musées de la ville de Strasbourg, 1994, S. 191.

Doetsch-Benziger 1935

Brief von Richard Doetsch-Benziger aus Basel an Paul Klee in Bern, 30.11.1935. Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Eggelhöfer 2012

Fabienne Eggelhöfer, *Paul Klees Lehre vom Schöpferischen*, Dissertation, Universität Bern, 2012.

Einstein 1931

Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, 3. Aufl., Berlin: Propyläen-Verlag, 1931.

Einstein 1933a

Carl Einstein, *Georges Braque*, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Basel, 9.4.–14.5.1933], hg. von Kunsthalle Basel, Basel: Kunsthalle Basel, 1933.

Einstein 1933b

Brief von Carl Einstein aus Paris an Paul Klee in [Dessau], 5.1.1933, zit. nach Kiefer/Meffre 2020, S. 558, Brief 381.

Einstein 1934

Carl Einstein, *Georges Braque – XXe Siècle*, Paris: Éditions des Chroniques du jour, 1934.

Einstein 2013

Carl Einstein, *Über Georges Braque und den Kubismus*, hg. von Uwe Fleckner und Pablo Schneider, Zürich/Berlin: Diaphanes, 2013.

Emge 1924

Carl August Emge, *Die Idee des Bauhauses: Kunst und Wirklichkeit [Vorträge]*, Berlin: Pan-Verlag R. Heise, 1924.

Faass u. a. 2018

Martin Faass u. a. (Hrsg.), *Liebermann und Klee: Bilder von Gärten*, [Ausst.-kat. Liebermann-Villa am Wannsee, Berlin, 10.6.–17.9.2018], Dresden: Sandstein, 2018.

Fetzer 2000

Fanni Fetzer, »Die liebe Zarin: Porträt einer Kunstliebhaberin«, in: *Du: die Zeitschrift der Kultur*, 60. Jg., H. 703, 2000, S. 23–27.

Flechtheim 1930

Brief von Alfred Flechtheim aus Berlin an Otto Fischer in Basel, 3.12.1930, Kunstmuseum Basel, Archiv.

Flechtheim 1931a

Brief von Alfred Flechtheim aus Berlin an die Öffentliche Kunstsammlung in Basel, 20.2.1931, Kunstmuseum Basel, Archiv.

Flechtheim 1931b

Brief von Alfred Flechtheim aus Berlin an Otto Fischer in Basel, 23.2.1931, Kunstmuseum Basel, Archiv.

Flechtheim 1931c

Brief von Alfred Flechtheim aus Berlin an Paul Klee in Düsseldorf, 7.11.1931. Zentrum Paul Klee Bern, Schenkung Familie Klee.

Fondation Maeght 2022

Fondation Maeght, »Atelier VI, Braque«, in: www.fondation-maeght.com/atelier-vi-braque [zuletzt aufgerufen, 17.2.2022].

Fotostiftung-Schweiz 2021

Fotostiftung Schweiz, »Maria Netter«, in: www.fotostiftung.ch/archive-sammlungen/archive-nachlaesse/maria-netter [zuletzt aufgerufen, 17.2.2022].

Frey 2000a

Stefan Frey, »Hanni Bürgi-Bigler: Sammlerin und Mäzenin Paul Klees. Zur Geschichte ihrer

Sammlung«, in: *Paul Klee. Die Sammlung Bürgi*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern], Bern: Kunstmuseum Bern, 2000, S. 11–32.

Frey 2000b

Stefan Frey, »Rolf Bürgis Engagement für Paul und Lily Klee sowie die Gründung der Paul-Klee-Stiftung«, in: *Paul Klee. Die Sammlung Bürgi*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern], Bern: Kunstmuseum Bern, 2000, S. 199–218.

Frey/Hüneke 2003

Stefan Frey und Andreas Hüneke, »Paul Klee, Kunst und Politik in Deutschland 1933. Eine Chronologie«, in: *Paul Klee 1933*, [Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München; Kunsthalle Hamburg], Köln: König, 2003, S. 268–306.

Fuchs 2015

Walther Fuchs, »Leben im Provisorium. Mansardenwohnung Kollerweg 6«, in: *Mit Klee durch Bern: Spaziergänge in Stadt und Umgebung*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern: Stämpfli, 2015, S. 103–108.

Fuchs 2017

Walther Fuchs, »Paul Klee und seine Krankheit Revisited«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien, H. 4, 2017, S. 47–80](http://zwitscher-maschine.org/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fur-internationale-kee-studien-h-4-2017-s-47-80).

Fuchs 2020

Walther Fuchs, »The Galka Scheyer House by Richard Neutra. A Promenade Architecturale«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien, H. 9, 2020, S. 24–41](http://zwitscher-maschine.org/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fur-internationale-kee-studien-h-9-2020-s-24-41).

Fuchs 2021

Walther Fuchs, »M. Francis Picabia nous dit... Paul Klee und die »Irrkunst« in Frankreich«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien, H. 10, 2021, S. 78–102](http://zwitscher-maschine.org/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fur-internationale-kee-studien-h-10-2021-s-78-102).

Galerie Alfred Flechtheim 1931

Brief der Galerie Alfred Flechtheim aus Düsseldorf von Berlin an die Öffentliche Kunstsammlung in Basel, 20.2.1931, Kunstmuseum Basel, Archiv.

Galerie le centaure 1928

Galerie Le Centaure, *Paul Klee, Renée Sintenis*, [Ausst.-Kat. Galerie Le Centaure, Brüssel, 22.–30.12.1928], Brüssel: Galerie Le Centaure, 1928.

Galerie Thomas 2008

Galerie Thomas, *Meisterwerke. 4*, München: Galerie Thomas, 2008.

Geelhaar 1972

Christian Geelhaar, *Paul Klee und das Bauhaus*, Köln: DuMont Schauberg, 1972.

Geelhaar 1993

Christian Geelhaar, *Picasso: Wegbereiter und Förderer seines Aufstiegs, 1899–1939*, Zürich: Palladion, 1993.

Glaesemer 1976

Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern; Gemälde, farbige Blätter, Hinterglasbilder und Plastiken*, Bern: Kornfeld und Co., 1976.

Grohmann 1935a

Vortrag des Herrn Dr. Will Grohmann, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Prof. Paul Klee [in der Kunsthalle Bern], 22.2.1935, Typoskript, Zentrum Paul Klee, Bern.

Grohmann 1935b

Brief von Will Grohmann aus Schaffhausen an Paul Klee in Bern, 29.3.1935, Privatbesitz, Schweiz.

Grohmann 1935c

Brief von Will und Gertrud Grohmann an Lily und Paul Klee in Bern, 14.5.1935, Privatbesitz, Schweiz.

Gürtler Berger 2010

Theresia Gürtler Berger, *Otto Rudolf Salvisberg: seine Schweizer Bauten*, Dissertation, ETH Zürich, 2010.

Gutbrod 1968

Karl Gutbrod (Hrsg.), *Künstler schreiben an Will Grohmann*, Köln: DuMont Schauberg, 1968.

Hassler-Christen 1935

Briefkarte von Walter Hassler-Christen aus Schaffhausen an Paul Klee in Bern, 20.2.1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Hassler-Christen/Hassler-Christen 1935

Ansichtskarte von Helene und Walter Hassler-Christen aus Agadir an Paul Klee in Bern, 25.4.1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Heilmann 1905

Hans Heilmann, *Chinesische Lyrik vom 12. Jahrhundert v. Chr. bis zur Gegenwart*, München/Leipzig: Piper, 1905.

Helfenstein/Frey 1990

Paul Klee. *Das Schaffen im Todesjahr*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern], hg. von Josef Helfenstein und

Stefan Frey, Stuttgart: Gerd Hatje, 1990.

Hoffmann/[Milo] 1932

Emanuel Hoffmann und [Jean Milo], »Collection – Collectionner. Le collectionneur et son entourage«, in: Basel 1932, S. 7–11.

Hoffmann-Stehlin 1932

Maja Hoffmann-Stehlin, »[Collection E. Hoffmann]«, in: Basel 1932, S. 5.

Hölscher 2003

Petra Hölscher, *Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau: Wege einer Kunstschule 1791–1932*, Kiel: Ludwig, 2003.

Hopfengart/Vitali 2006

Samuel Vitali, »Paul Klee und das Kunstmuseum Bern 1931–1946. Stationen einer zögernden Annäherung«, in: »Ad Parnassum« – auf dem Prüfstand: kunsthistorische und konservatorische Fragen rund um ein berühmtes Bild. Beiträge des Kolloquiums im Kunstmuseum Bern vom 22. Oktober 2006, hg. von Christine Hopfengart, Samuel Vitali und Marianne Keller, Bern, 2006, S. 43–56.

Huggler 1940

Brief von Max Huggler aus Bern an Rolf Bürgi in Bern [Gedächtnisausstellung Paul Klee], 20.12.1940, Kunsthalle Bern, Archiv.

Huggler 1941

Brief von Max Huggler aus Bern an Rolf Bürgi in Bern [Gedächtnisausstellung Paul Klee], 18.1.1941, Kunsthalle Bern, Archiv.

Ilkosz 2001

Barbara Ilkosz, »Paul Klee's Visit to Breslau«, in: *Paul Klee: od szkicownika do obrazu / Paul Klee: from a sketchbook to the painting*, [Ausst.-Kat. Muzeum Narodowe w Warszawie], hg. von Michael Baumgartner und Muzeum Narodowe w Warszawie, Warschau: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2001, S. 52–71.

Isarlov 1932

George Isarlov, *Georges Braque [ORBES]*, Paris: José Corti, 1932.

Jung 2016

Joachim Jung, »Häuser von Ochsen gezogen, Ochse Laternengespiest, Strassenüberführung«. Paul Klee in Landshut 1916«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien, H. 2, 2016, S. 3–30.](#)

Kangaslahti 2018

Kate Kangaslahti, »Braque, Gris, Léger: Cubism in

Switzerland in 1933«, in: *Monographic Exhibitions and the History of Art*, Routledge, 2018, S. 38–53.

Kersten u. a. 2014

Wolfgang Kersten u. a., *Paul Klee. Sonderklasse, unverkäuflich. Mit zwei Textbeiträgen von Stefan Frey*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern und Museum der bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2014.

Kersten/Klee 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. »Zerstörung, der Konstruktion zuliebe?«*, Marburg: Jonas, 1987.

Kiefer 1994

Klaus H. Kiefer, *Diskurswandel im Werk Carl Einsteins: ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der europäischen Avantgarde*, Tübingen: Niemeyer, 1994.

Kiefer/Meffre 2020

Klaus H. Kiefer und Liliane Meffre (Hrsg.), *Carl Einstein: Briefwechsel 1904–1940*, Berlin: J. B. Metzler, 2020.

von Kielmansegg 1921

Wilhelm von Kielmansegg (Hrsg.), *Der Querschnitt*, Nr. 4/5, September 1921.

von Kielmansegg 1923

Brief von der Rheinischen Kunst GmbH (Wilhelm Graf von Kielmansegg) aus Essen an Paul Klee in Weimar, 28.4.1923, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

von Kielmansegg 1932

Wilhelm Graf von Kielmansegg aus Basel an Wilhelm Barth in Basel inkl. Verzeichnis der Kunstwerke, 26.9.1932, Staatsarchiv, Basel-Stadt.

Kienzle 1933

Hermann Kienzle, »Ausstellung Georges Braque in der Kunsthalle«, in: *Basler Nachrichten*, 4.5.1933, S. 4.

Klee 1919

Paul Klee, *Handschriftlicher Œuvre-Katalog*, 1919, Zentrum Paul Klee, Bern.

Klee 1928a

[eine mit »B« bezeichnete Liste von Werken, welche Paul Klee der Galerie Alfred Flechtheim in Kommission gab], [November] 1928, Privatbesitz, Schweiz.

Klee 1928b

Liste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim (II. Abteilung der Gemälde Collection), Februar 1928, Privatbesitz, Schweiz.

Klee 1928c

Liste von Paul Klee »Collection f. d. Galerie Vavin Raspail in Paris«, März 1928, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Klee 1929

Postkarte von Paul Klee aus Dessau an Felix Klee in Breslau, 24.9.1929, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Klee 1933a

Brief von Lily Klee aus Düsseldorf an Emmy Scheyer in Berlin, Juni 1933, Norton Simon Museum, Pasadena, The Blue Four Galka Scheyer Collection.

Klee 1933b

Brief von Lily Klee aus Düsseldorf an Galka Scheyer in Berlin, 29.4.1933, Norton Simon Museum, Pasadena, The Blue Four Galka Scheyer Collection.

Klee 1934

Brief von Paul Klee aus Bern an Will Grohmann in Leipzig, 27.6.1934, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee 1935a

Brief von Lily Klee aus Bern an Will Grohmann, 12.9.1935, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee 1935b

Brief von Lily Klee aus Bern an Gertrud Grohmann, 23.11.1935, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee 1935c

Brief von Lily Klee aus Bern an Lucas Lichtenhan in Basel, 6.12.1935, Staatsarchiv Basel-Stadt.

Klee 1935d

Brief von Lily Klee aus Bern an Gertrud Grohmann, 29.12.1935, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee 1962

Felix Klee (Hrsg.), *Paul Klee*, New York: George Braziller, 1962.

Klee 2022a

Paul Klee, »Der Ritter mit dem Elefanten – Paul Klee [Reproduktion]«, in: www.kunstkopie.ch/a/paul_klee/der-ritter-mit-dem-elefan.html [zuletzt aufgerufen, 17.2.2022].

Klee 2022b

Paul Klee, »Pflanzen früh am Morgen – Paul Klee als Kunstdruck«, in: www.kunstkopie.ch/a/paul_klee/pflanzen-frueh-am-morgen.html [zuletzt aufgerufen, 17.2.2022].

Klee 2022c

Paul Klee, »Gartenlandschaft – Paul Klee als Kunstdruck«, in: www.kunstkopie.de/a/paul_klee/gartenlandschaft-paul-klee.html (zuletzt aufgerufen, 17.2.2022).

Klee 2022d

Paul Klee, »Bildnerische Formlehre – Bildnerische Gestaltungslehre. II. Principielle Ordnung (BG I.2/005)«, in: www.kleegestaltungsheure.zpk.org/ee/ZPK/BG/2012/01/02/005/ (zuletzt aufgerufen, 17.2.2022).

Klee/Klee 1935a

Brief von Lily und Paul Klee aus Bern an Will Grohmann, 9.6.1935, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee/Klee 1935b

Brief von Paul und Lily Klee aus Bern an Will Grohmann, 2.12.1935, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee/Klee 1936a

Brief von Lily und Paul Klee aus Bern an Will Grohmann, 25.1.1936, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Klee/Klee 1936b

Brief von Paul und Lily Klee aus Montana [Pension Cécil] an Will Grohmann, 18.9.1936, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Köpnick 2019

Gloria Köpnick, »Jedes einzelne Bild ist eine Kostbarkeit«. Paul Klee in Oldenburg«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien](http://zwitscher-maschine.org/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fur-internationale-kee-studien), H. 7, 2019, S. 40–54.

Kunsthalle Basel 1935

Paul Klee, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Basel, 27.10.–24.11.1935], Basel, 1935.

Kunsthalle Bern 1935

Paul Klee, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern, 23.2.–24.3.1935], Bern, 1935.

Lange 2019

Christiane Lange (Hrsg.), *Bauhaus und Textilindustrie: Architektur, Design, Lehre*, München: Prestel, 2019.

Lange 2022

Christian Lange, »[Wilhelm Graf von Kielmansegg], Architekturguide Krefeld«, in: www.architekturguide-krefeld.de/wilhelm-graf-von-kielmansegg/ (zuletzt besucht 17.2.2022).

Leistner 2019

Gerhard Leistner, »Oskar Moll als Impulsgeber für die Moderne an der Breslauer Akademie«, in: *Maler, Mentor, Magier: Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau*, hg. von Dagmar Schmengler und Agnes Kern, Heidelberg/Berlin: Kehrer, 2019, S. 179–187.

Leistner 2021

Gerhard Leistner, Oskar Moll. Biografie 1925–1932, in: <https://oskarmoll.info/biografie/> (zuletzt besucht, 17.2.2022).

Lichtenhan 1935a

Brief von Lucas Lichtenhan aus Basel an Paul Klee in Bern, 25.10.1935, Zentrum Paul Klee Bern, Schenkung Familie Klee.

Lichtenhan 1935b

Brief vom Basler Kunstverein [Lucas Lichtenhan] aus Basel an Paul Klee in Bern, 2.12.1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Lichtenhan 1935c

Brief von Lucas Lichtenhan aus Basel an Paul Klee in Bern, 5.12.1935, Zentrum Paul Klee Bern, Schenkung Familie Klee.

Mangin/Worms de Romilly 1959

Nicole S. Mangin und Nicole Worms de Romilly, *Catalogue de l'œuvre de Georges Braque. 1949–1957*, Paris: Maeght, 1959.

Mangin/Worms de Romilly 1968

Nicole S. Mangin und Nicole Worms de Romilly, *Catalogue de l'œuvre de Georges Braque. 1924–1927*, Paris: Maeght, 1968.

Meyenburg-Campell/Koella/Netter 2015

Bettina von Meyenburg-Campell und Rudolf Koella, *Augenzeugin der Moderne 1945–1975: Maria Netter – Kunstkritikerin und Fotografin*, Basel: Schwabe, 2015.

Milo 1980

Jean Milo, *Vie et survie du »Centaure«*, Brüssel: Editions Nationales d'Art, 1980.

Moeschinger 1968

Brief von Albert Moeschinger an Arnold Weber, 16.9.1968, zit. nach Ringgenberg 2007, S. 52.

Netter 1953

Maria Netter, »Georges Braque Kunsthalle Bern, 25. April bis 31. Mai«, in: *Das Werk*, 40. Jg., H. 6, 1953, S. 88.

Netter 1962

Die Sammlerin Maja Sacher-Stehlin in ihrem Wohnhaus, Foto: Maria Netter, April 1962
© KEYSTONE, ProLitteris, Zürich.

Netter 1964

Maria Netter, »Georges Braque«, in: *Die Ernte – schweizerisches Jahrbuch*, Bd. 45, 1964.

Netter 2021

Maria Netter, »Die Sammlerin Maja Sacher-Stehlin in ihrem Wohnhaus – SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz«, in: www.maria-netter.ch/netter.aspx (zuletzt aufgerufen, 27.2.2022).

Neumeister 2014

Neumeister (Hrsg.), »Pau Klee, »Garten«. 1918 [Los Nr. 323]«, in: *Neumeister Moderne*, [Aukt.-Kat. Galerie Neumeister München], München: Neumeister, 2014, S. 62 f.

Noda 2020

Yubii Noda, »Paul Klee und Ostasien – Kritische Analyse der Entstehungsgeschichte der »Schriftbilder« von 1916«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien](http://www.zwitscher-maschine.ch/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fuer-internationale-kee-studien), H. 8, 2020, S. 4–21.

Öffentliche Kunstsammlung Basel 1933

Öffentliche Kunstsammlung Basel (Hrsg.), »Jahresberichte 1931–1932«, in: *Jahresberichte*, Basel: Öffentliche Kunstsammlung, 1933.

Okuda 2000

Osamu Okuda, »Wiederantritt auf altgewohntem Boden«. Die Paul-Klee-Ausstellung in der Kunsthalle Bern im Jahr 1935«, in: *Paul Klee: die Sammlung Bürgi*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Bern], Bern: Kunstmuseum, 2000, S. 229–240.

Okuda 2006

Osamu Okuda, »Paul Klee und die Komponisten seiner Zeit«, in: *Paul Klee. Melodie und Rhythmus*, [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee], hg. von Zentrum Paul Klee, Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 156–175.

Okuda 2015

Osamu Okuda, »Klee gehört einigermaßen uns Bernern« – Kunsthalle Bern, Helvetiaplatz 1«, in: *Mit Klee durch Bern: Spaziergänge in Stadt und Umgebung*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern: Stämpfli, 2015, S. 83–97.

Okuda 2017

Osamu Okuda, »Klee Goes to Hollywood – Clifford Odets and His Favorite Artist«, in: [Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für](http://www.zwitscher-maschine.ch/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fuer-internationale-kee-studien)

[internationale Klee-Studien](http://www.zwitscher-maschine.ch/journal-on-paul-kee/zeitschrift-fuer-internationale-kee-studien), H. 4, 2017, S. 27–40.

Okuda 2018

Osamu Okuda, »Klees Garten im Exil«, in: Faass u. a. 2018, S. 119–131.

Okuda/Annen 2003

Osamu Okuda und Giro Annen, *Drehbares Haus: [Paul Klees letzte Wohn- und Arbeitsstätte]*, Zürich: Selbstverlag Vrenelisgärtli, 2003.

Palica 2019

Magdalena Palica, »Über die Museumssammlungen und großen jüdischen Privatsammlungen der Moderne in Breslau«, in: *Maler, Mentor, Magier: Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau*, hg. von Dagmar Schmengler und Agnes Kern, Heidelberg, Berlin: Kehrler, 2019, S. 129–134.

Richardson 1955

John Richardson, »The Ateliers of Braque«, in: *The Burlington Magazine*, 97. Jg., H. 627, 1955, S. 164–171.

Ringgenberg 2007

Helene Ringgenberg, *Albert Moeschinger: Biografie*, Bern: Müller & Schade, 2007.

Ringgenberg 2021

Helene Ringgenberg, »Musinfo: Personen [Moeschinger, Albert]«, in: www.musinfo.ch/de/personen/alle/?pers_id=177&abc=M (zuletzt besucht, 17.2.2022).

Rothenberg 1929a

Adolf Rothenberg, »Die Werkbundaussstellung 1929 in Breslau«, in: *Ostdeutsche Bau-Zeitung*, Bd. 27, H. 47, 1929, S. 341.

Rothenberg 1929b

Adolf Rothenberg, »Die Kunstakademie in Breslau«, in: *Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit*, 4. Jg., H. 12, 1929, S. 326–329.

Rümelin 2004

Christian Rümelin, *Paul Klee: Leben und Werk*, München: Beck, 2004.

[Sacher] o. D.a

[Maja Sacher], *[Schriftbild] 1916, 25 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern]*, o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.b

[Maja Sacher], *Libyen 1918, 158 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern]*, o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.c

[Maja Sacher], *Laternenfest 1923*, 46 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern], o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.d

[Maja Sacher], *Jahrmarkt Musik 1924*, 164 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern], o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.e

[Maja Sacher], *Häuser im Grünen 1925*, 159 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern], o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.f

[Maja Sacher], *Garten[landschaft]*, 1918, 76 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern], o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

[Sacher] o. D.g

[Maja Sacher], *der Ritter mit dem Elefanten 1926*, 62 [Fragebogen des Kunstmuseum Bern], o. D., Zentrum Paul Klee, Bern.

Sacher-Stehlin 1943

Brief von Maja Sacher-Stehlin aus Schönenberg, Pratteln, an Lily Klee in Bern, 26.3.1943, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Sacher-Stehlin 1953

Brief von Maja Sacher-Stehlin aus Schönenberg, Pratteln, an Will Grohmann, 30.10.1953, Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Will Grohmann.

Schaulager 2022a

Schaulager, »Die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung«, in: schaulager.org/de/schaulager/sammlung (zuletzt aufgerufen, 17.2.2022).

Schaulager 2022b

Schaulager, »Stiftungsratsmitglieder der Emanuel Hoffmann-Stiftung«, in: schaulager.org/de/schaulager/sammlung/stiftungsrat (zuletzt aufgerufen, 17.2.2022).

Schaulager Laurenz-Stiftung 2015

Schaulager Laurenz-Stiftung (Hrsg.), *Future Present – die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung*, Basel: Laurenz-Stiftung, Schaulager, 2015. Sachbuchverlag, 2001.

Scheyer 1933a

Seiten aus einem Notizbuch von Galka Scheyer, Typoskript, 1933, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi.

Scheyer 1933b

Brief von Galka Scheyer aus Berlin an Prof. Paul Klee und Frau in Düsseldorf, 3.5.1933, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Scheyer 1933c

Brief von Galka Scheyer aus Hollywood an Paul und Lily Klee in Dessau, [inkl. Werkliste], 2.8.1933, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi.

Scheyer 1933d

Sammelbrief von Galka Scheyer aus Hollywood, 2.8.1933, Zentrum Paul Klee Bern, Schenkung Familie Bürgi.

Scheyer 1934

Brief von Galka Scheyer aus Hollywood an Paul Klee, 13.2.1934, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi.

Schmidt 1935

Georg Schmidt, »Paul Klee. Zur Ausstellung in der Kunsthalle III (Schluss)«, in: *National-Zeitung*, H. 542 (Morgenblatt), 1935, S. 7.

Schmidt 1940

Brief von Georg Schmidt aus Basel an Max Huggler in Bern, 21.12.1940, Kunsthalle Bern, Archiv.

Schmidt 1953

Georg Schmidt, *Zwanzig Jahre Emanuel Hoffmann-Stiftung 1933–1953*, Basel: Kunstmuseum, 1953.

Schneider 2012

Martin Schneider, »To be on the spot«. Will Grohmann und der Nationalsozialismus«, in: *Im Netzwerk der Moderne: Kirchner, Braque, Kandinsky, Klee, Richter, Bacon, Altenbourg und ihr Kritiker Will Grohmann*, [Ausst.-Kat. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunsthalle im Lipsiusbau], hg. von Konstanze Rudert u. a., München: Hirmer, 2012, S. 35–41.

Schwitters 2019

Kurt Schwitters, *Kurt Schwitters. Alle Texte*, hg. von Ursula Kocher und Isabel Schulz, Berlin: De Gruyter, 2019 (= Die Reihe Merz 1923–1932, Bd. 4).

Senger 2021

Nina Senger, *Die Sammlung Wilhelm Graf von Kielmansegg und ihr Weg nach Basel*, Vortrag anlässlich des Symposiums *Deposita*. Verfolgungsbedingte Kulturverlagerung und die Folgen für Schweizer Museen, Zentrum Paul Klee, 10.9.2021.

SIK 2022

ISEA SIK, »[Fotografischer-] Nachlass Maria Netter«, in: www.sik-isea.ch/it-ch/Archivio-darte-Biblioteca/Archivio-darte/Fondi-archivistici/Vetrina-virtuale/Details/content/2586/nachlass-maria-netter [zuletzt aufgerufen, 17.2.2022].

[S.N.] 1932

[S.N.], »Soirée der Kunst. Die Eröffnung der Picasso-Ausstellung in Paris [Aufnahmen von G. Schuh]«, in: *Zürcher Illustrierte*, Bd. 8, H. 28, Juli 1932, S. 870.

Stephenson 2001

Lesley Stephenson, *Symphonie der Träume: das Leben von Paul Sacher*, Zürich: R-und-R-Sachbuchverlag, 2001.

Thiele 2016

Ulrike Thiele, *Musikleben und Mäzenatentum im 20. Jahrhundert: Werner Reinhart (1884–1951)*, Dissertation, Universität Zürich, Philosophische Fakultät, 2016.

Triska 1979

Eva-Maria Triska, »Die Quadratbilder Paul Klees – ein Beispiel für das Verhältnis seiner Theorie zu seinem Werk«, in: *Paul Klee: das Werk der Jahre 1919–1933: Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik*, [Ausst.-Kat. Kunsthalle Köln], Köln: Museen der Stadt Köln, 1979, S. 45–78.

Villon 1894

A.-M. Villon, *Nouveau manuel complet du graveur en creux et en relief: contenant les procédés anciens et modernes ...*, Paris: Librairie encyclopédique de Roret, 1894.

Vogler 2020

Vanessa Vogler, »Workshopbericht: Provenienzforschung zu Werken Paul Klees«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, H. 8, 2020, S. 81–87.

Werckmeister 1985

Otto Karl Werckmeister, »Paul Klee in Exile«, in: *Paul Klee in exile, 1933–1940*, [Ausst.-Kat. Himeji City Museum of Art u. a.], Tokio: Fuji Television Gallery, 1985, S. 29–41.

Wolfe 2013

Ross Wolfe, »The modernism of Charlotte Perriand«, 2013, in: <https://thecharnelhouse.org/2013/12/05/the-modernism-of-charlotte-perriand/> [zuletzt besucht, 17.2.2022].

Wünsche 2006

Isabel Wünsche, *Galka E. Scheyer & Die Blaue Vier: Briefwechsel 1924–1945*, Wabern/Bern: Benteli, 2006.

Wyss 1990

Kurt Wyss, »Maja Sacher in ihrem Heim auf dem Schönenberg, umgeben von den Kunstwerken, die sie so leidenschaftlich sammelte. Neben ihr eine Skulptur, die sie in den zwanziger Jahren aus einem im Wald selbst gefundenen Sandstein schuf«, Fotografie, ca.1990, in: Billeter 1980, S. 15.

Zervos 1927

Christian Zervos, »Georges Braques et la peinture française«, in: *Cahiers d'art*, 2. Jg., H. 1, 1927, S. 5–8.